

HyDelta 4

WP2B – Spoelen – Optimaal netontwerp bij 16 bar

D2b.1 Spoelen grote diameters voor industriële distributienetten

Status: definitief

Document samenvatting

Corresponderende auteur

Corresponderende auteur	S.L.M. Lueb
Verbonden aan	Kiwa Technology
E-mailadres	sander.lueb@kiwa.com

Document historie

Versie	Datum	Auteurs	Verbonden aan	Samenvatting van de wijzigingen
1	9-1-26	Sander Lueb, Nico Hommels	Kiwa Technology	Concept met de globale opbouw van de rapportage.
2	5-2-26	Sander Lueb, Nico Hommels	Kiwa Technology	Concept rapportage met volledige uitwerking.
3	23-2-26	Sander Lueb, Nico Hommels	Kiwa Technology	Verwerking van reacties EAG.
4	6-3-26	Sander Lueb, Nico Hommels	Kiwa Technology	Verwerking van reacties van de tegenlezer buiten de EAG.
5	9-4-26	Sander Lueb, Nico Hommels	Kiwa Technology	Verwerking van reacties Supervisory Group.

Verspreidingsniveau

PU	Publiek	X
RE	Beperkt tot <ul style="list-style-type: none"> Project partners inclusief Expert Assessment Group Externe entiteit met wie een geheimhoudingsplicht bestaat 	

Document review

Partner	Naam
RENDO	Roy Scholten
Enexis	Herman Bodde
Firan	Erik-Jan Boonen
NBNL, Gasunie, Kiwa, DNV, TNO, NEC, Hanze	HyDelta Supervisory Group

Tag voor website; Technology and Safety – Activities

Samenvatting

In het kader van het nationale onderzoeksprogramma HyDelta is een onderzoek uitgevoerd naar de spoelmogelijkheden van distributieleidingen met diameters groter dan DN200.

Het onderzoek zoals beschreven in dit rapport is onderdeel van Hydelta 4.0 werkpakket 2 “Optimaal netontwerp bij 16 bar” en betreft het deelonderzoek WP2B; spoelen van grote diameters voor industriële distributienetten.

Spoelactiviteiten worden toegepast om te voorkomen dat tijdens het inbrengen van waterstof brandbare gasmengsels in leidingen ontstaan. Op dit moment vinden deze spoelactiviteiten met name plaats in het kader van pilotprojecten in de bebouwde omgeving. Het betreft daarbij doorgaans leidingen met een diameter kleiner dan DN200.

Wanneer een leiding met lucht is gevuld, is het gebruikelijk om deze eerst volledig met stikstof te vullen, zodat zuurstof wordt verdrongen. Pas daarna wordt waterstof in de leiding gebracht. Door deze werkwijze wordt voorkomen dat zich brandbare mengsels van waterstof en lucht kunnen vormen. Hiervoor geldt een geadviseerde spoelsnelheid met waterstof van 1,0 m/s [1]. Indien een leiding reeds met aardgas is gevuld, kan deze direct met waterstof worden gespoeld, omdat daarbij geen risico ontstaat op de vorming van brandbare mengsels [2].

Bij de aanleg van industriële netten worden mogelijk diameters groter dan DN200 toegepast. De hoeveelheid benodigde stikstof bij het volledig spoelen van leidingen kan dan groot worden. Om deze reden is in dit rapport onderzocht of er alternatieven zijn. Daarnaast is door middel van het uitvoeren van praktijkproeven onderzocht of spoelen met een buffer stikstof (ook wel pulsspoelen genoemd) een mogelijkheid is om lucht en waterstof tijdens het spoelen van elkaar gescheiden te houden.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt het volgende geconcludeerd;

Theoretisch onderzoek

Er zijn verschillende technieken denkbaar om een distributieleiding waterstofvoerend te maken zonder dat er brandbare mengsels in de leiding ontstaan. Praktisch gezien zijn de volgende technieken het meest realistisch toepasbaar;

- Volledig spoelen met een inert gas (stikstof, CO₂)
- Volledig spoelen met aardgas (lucht-aardgas-waterstof)
- Pulsspoelen (buffer)

Afhankelijk van de configuratie van het net kan een van deze technieken meer geschikt zijn dan de andere techniek. Volledig spoelen is een techniek waarmee de netbeheerders bekend zijn.

Een met lucht gevulde leiding direct spoelen met waterstof is een mogelijkheid die geen stikstof behoeft. Het nadeel hierbij is dat er dan brandbare mengsels ontstaan. De vraag is echter in hoeverre het realistisch is dat deze mengsels ontsteken en wat de gevolgen zijn. Het is raadzaam om aanvullend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van ontsteking en de effecten van een onverhoopte ontsteking. Variabelen bij een dergelijk uit te voeren onderzoek zijn de verhoudingen waterstof/lucht in het gas, leidinglengte, diameter en ontstekingsbronnen.

Voor een volledig overzicht van de verschillende technieken, inclusief technieken die minder geschikt worden geacht, zie Hoofdstuk 3 en Bijlage I.

Praktisch onderzoek

Een met stikstof gevulde DN400 leiding is waterstofvoerend te maken zonder dat er stratificatie optreedt. Dit is aangetoond met spoelsnelheden van 0,5 m/s en hoger.

Pulsspoelen is een effectieve methode voor het waterstofvoerend maken van een distributienet. Niet alleen de omvang van de buffer stikstof die nodig is bij het pulsspoelen, maar ook de spoelsnelheid is een bepalende factor ter voorkoming van een lucht-waterstofmengsel. De lengte van de puls (buffer) moet minimaal 100 meter zijn waarbij de spoelsnelheid bij de start van het spoelen met waterstof minimaal 1 m/s dient te zijn. Bij een lagere startspoelsnelheid en/of kleinere bufferlengtes kunnen er mengsels van waterstof en lucht ontstaan. Dit omdat waterstof door zijn lagere dichtheid dan stikstof de neiging heeft om over de stikstof heen te bewegen. Haperingen bij het aanbrengen van de stikstofbuffer hebben een nadelige invloed. De 100 meter buffer is dan niet voldoende en er ontstaan brandbare mengsels. Bij haperingen valt te denken aan het in twee delen aanbrengen van de buffer of een periode van stilstand van de stikstofbuffer. Deze onderbrekingen tijdens het spoelproces kunnen in de praktijk optreden.

Aftakkingen van een hoofdleiding zullen aanvullend met stikstof gespoeld dienen te worden. Bij het aanbrengen van een stikstofbuffer in de hoofdleiding wordt de lucht uit een aftakking namelijk niet volledig verdrongen. De in de aftakking achtergebleven lucht komt wel in de hoofdleiding terecht tijdens het spoelen met waterstof. Hierdoor kunnen brandbare mengsels ontstaan.

De aanwezigheid van een brug of duiker in een aangebrachte buffer is niet nadelig. Door de zeer geringe dichtheidsverschillen tussen stikstof en lucht vindt er op het grensvlak tussen stikstof en lucht geen interactie plaats. Bij de overgang van stikstof naar waterstof vindt er, net zoals bij het reguliere spoelen wel interactie tussen de gassen plaats. Na een stijging in de leiding neemt de lengte van het waterstof/stikstofmengsel af. Na een daling in de leiding neemt de lengte van het mengsel toe. Dit heft elkaar min of meer op.

Aanbeveling voor praktijktoepassingen

Op basis van het uitgevoerde onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan bij het waterstofvoerend maken van leidingen met grote diameters (tot DN400) door middel van pulsspoelen.

1. Hanteer een minimale startspoelsnelheid van 1 m/s.
2. Hanteer een bufferlengte die overeenkomt met 10% van de te spoelen leidinglengte met een minimum van 200 meter. Hierbij zal de stikstofbuffer zonder onderbrekingen aangebracht dienen te worden en zal kort erna gestart moeten worden met de waterstofspoeling. Deze bufferlengte is groter dan de hierboven genoemde afstand. Zie Hoofdstuk 6 voor een toelichting op deze extra veiligheidsmarge.
3. Zorg dat aftakkingen vrij van lucht gemaakt worden door deze te spoelen met stikstof.
4. Hanteer een vlamdoover in de afblaas/affakkelininstallatie.
5. Bij de eerste aan te leggen waterstofdistributienetten en het toepassen van pulsspoelen; zorg voor meetpunten in het leidingtracé om de voortgang van het spoelproces te kunnen volgen. Zo'n meetpunt zal zich in ieder geval aan het einde van het tracé moeten bevinden. Op dit meetpunt zal vastgesteld moeten worden of de spoeling effectief is zonder dat er brandbare mengsels zijn ontstaan. Hierbij is het raadzaam om indicatief te weten wat de omvang van de gehanteerde stikstofbuffer is.
6. Deel de ervaringen zoals opgedaan bij 5 met de sector.

Inhoud

Document samenvatting.....	2
Samenvatting.....	3
Inhoud	5
1. Aanleiding.....	7
1.1 Algemeen	7
1.2 Probleemstelling en achtergrond	7
1.3 Doelstelling	7
2. Methode.....	8
2.1 Theoretisch onderzoek	8
2.2 Praktijkonderzoek pulspoelen.....	8
2.2.1 Metingen met brug zonder aftakkingen.....	9
2.2.2 Metingen zonder brug en zonder aftakkingen.....	10
2.2.3 Metingen zonder brug en met aftakkingen.....	10
3. Resultaten theoretisch onderzoek	11
3.1 Meest realistische mogelijkheden (vraag 1).....	11
3.1.1 Uitgangspunt beschouwingen is een tracé van 20km.....	13
3.2 Vanuit aardgas naar waterstof.....	13
3.3 Lucht verdrijven met waterstof	13
3.4 Leiding volledig inertiseren.....	14
3.4.1 Leiding(secties) volledig inertiseren met Stikstof (vraag 2).....	14
3.4.2 Leiding(secties) volledig inertiseren met CO ₂	15
3.5 Puls spoelen	16
3.6 Pigging (vraag 3).....	16
3.6.1 PIG en aansluitleidingen	17
3.7 Pressure swing en vacuum swing	18
3.7.1 Pressure Swing.....	18
3.7.2 Vacuum swing.....	19
4. Meetresultaten en bevindingen praktisch onderzoek.....	21
4.1 Regulier spoelen – met brug.....	22
4.2 Spoelen met buffer 150 meter – met brug.....	22
4.3 Spoelen met buffer 50 meter – met brug.....	22
4.4 Spoelen met buffer 100 meter – zonder brug.....	23
4.5 Spoelen met buffer 100 meter met haperingen – zonder brug	23

4.6	Lengte van het mengsel stikstof/waterstof verandert tijdens het spoelen	24
5.	Conclusies.....	26
5.1	Conclusies theoretisch onderzoek	26
5.2	Algehele conclusies praktijkonderzoek.....	26
6.	Aanbevelingen	28
	Referenties	30
	Bijlagen	31
I.	Overzicht van denkbare spoeltechnieken	32
II.	Vacuum swing concentratie en tijd verloop.....	34
III.	Schematische weergave van de testopstelling.....	36
IV.	Overzicht van gebruikte meetapparatuur	38
V.	Foto's van de testopstelling	39
VI.	Overzicht van uitgevoerde metingen	45
VII.	Bevindingen per meting	46
VIII.	Explosiegrenzen van stikstof-waterstof-luchtmengsels.....	67

1. Aanleiding

1.1 Algemeen

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het nationale onderzoeksprogramma HyDelta. Dit programma is gericht op het veilig inpassen van waterstof in de bestaande infrastructuur voor gastransport en gasdistributie. Het heeft als doel om barrières voor innovatieve waterstofprojecten weg te nemen. Het volledige onderzoeksprogramma is ingedeeld in werkpakketten. Voor een toelichting op de verschillende werkpakketten zie www.hydelta.nl

Dit rapport heeft betrekking op het spoelen van distributieleidingen met een grote diameter (DN300/DN400).

1.2 Probleemstelling en achtergrond

De regionale gasnetbeheerders treffen voorbereidingen voor het hergebruik van bestaande aardgasnetten om waterstofdistributie mogelijk te maken. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van nieuwe waterstofnetten. Onderdeel hiervan is het spoelen van deze (zowel nieuwe als bestaande) netten.

Het spoelen is in verschillende pilots toegepast waarbij een bestaand net in de gebouwde omgeving werd ingezet als waterstofdistributienet. Nu een industriële toepassing concreter wordt, waarbij leidingen met grotere diameters worden voorzien, is inzicht gewenst in het inertiseren van waterstofnetten met een grote diameter.

Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek [1] is bekend dat leidingen tot en met DN200 op een veilige manier in en uit bedrijf te nemen zijn. Veilig in dit kader wil zeggen dat een met lucht gevulde leiding eerst wordt gespoeld met stikstof. Dit wordt gedaan om waterstof gescheiden te houden van lucht. Op deze manier ontstaan er geen brandbare mengsels.

Bij grotere diameters is het niet duidelijk of er stratificatie optreedt bij het verdringen van stikstof met waterstof. Daarnaast is er bij het volledig spoelen van de leiding met stikstof een grote hoeveelheid stikstof nodig.

1.3 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat zijn de meest praktische wijzen om waterstofnetten met een grote diameter te spoelen?
2. Hoe wordt spoelen met stikstof een praktisch uitvoerbare methode? Hoeveel stikstof is nodig? Kan dit op een efficiënte wijze worden aangeleverd? Is lokale productie een mogelijke oplossing?
3. Welke voorzieningen zijn nodig om pigging mogelijk te maken?
4. Kan pulsspoelen met stikstof efficiënt worden toegepast?

De eerste drie vragen zijn beantwoord op basis van een theoretisch onderzoek. De vierde vraag is beantwoord op basis van praktijkonderzoek.

2. Methode

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de onderzoeksvragen zijn beantwoord. De eerste drie vragen zijn beantwoord op basis van een theoretisch onderzoek. De vierde vraag is beantwoord op basis van praktijkonderzoek.

2.1 Theoretisch onderzoek

Bij de beantwoording van de onderzoeksvraag 1 is in eerste instantie gebruik gemaakt van het onderzoek zoals uitgevoerd in het kader van HyDelta 3 [3]. Dit onderzoek heeft namelijk geput uit de meest recente literatuur. Voor het beantwoorden van vraag 2 is onderzocht wat op dit moment de mogelijkheden zijn voor het beschikbaar krijgen van stikstof op de betreffende locatie. De beantwoording van vraag 3 is gedaan op basis van de ervaringen met pigging in het transportnet.

2.2 Praktijkonderzoek pulsspoelen

Het praktijkonderzoek heeft als doel om vast te stellen of pulsspoelen effectief kan worden toegepast. Op basis van het praktijkonderzoek wordt vraag 4 beantwoordt. Het onderzoek is gedaan met een opstelling bestaande uit;

- PVC leiding van 195 meter lengte met uitwendige diameter 400 mm en inwendige diameter 378mm, voorzien van vier bochten.
- Afblaas via een open pijp met een nominale diameter van 125 mm.
- Brug in het midden van de testleiding (metingen 1 t/m 16)
- Aftakkingen met een diameter 400mm en een lengte van 10 meter op 45m en 147m (metingen 23 t/m 27)

Zie bijlage IV voor een schematische weergave van de testopstelling. Daarin tevens de positionering van de zuurstof- en waterstofsensoren.

PVC zal niet ingezet worden voor 16 bar distributienetten. Bij deze testopstelling is voor dit materiaal gekozen omdat het eenvoudig monteerbaar is en de gewenste aanpassingen in de testconfiguratie (wel/geen brug, wel/geen aftakkingen, aanbrengen meetpunten) eenvoudiger uitvoerbaar zijn. De inwendige diameter van dit materiaal komt overeen met staal van een gelijke nominale diameter. Een materiaal dat wel ingezet kan worden. De wandruwheid van staal is iets hoger in vergelijking met de wandruwheid van PVC. Bij lage stroomsnelheden (< 2 m/s) zoals toegepast bij spoelactiviteiten is de wandruwheid echter van ondergeschikt belang [4].

Bij spoelactiviteiten aan waterstofnetten zoals uitgevoerd door een regionale netbeheerder zal er op het punt van uittrede gebruik gemaakt worden van een fakkelf/afblaasinstallatie met vlamdover. De toepassing van zo'n installatie (met slang met een diameter van 1 ¼", DN32) zorgt voor een vernauwing in de uitlaat en daardoor voor een drukopbouw in de te spoelen leiding. In de gegeven testopstelling en met de gekozen debieten zorgt dit voor een uiteindelijke drukopbouw van ongeveer 100 mbar. De aangesloten waterstofdetectoren zijn niet tegen deze druk bestand, vandaar dat er gekozen is voor een afblaasinstallatie met een grotere diameter, zonder vlamdover, zodat de drukopbouw in de leiding tot een minimum beperkt blijft. Bij toepassingen in de praktijk zal er gezorgd moeten worden voor een afblaas/affakkelininstallatie met vlamdover die de betreffende capaciteit kan afvoeren. De fakkelininstallaties zoals de regionale netbeheerders ze nu toepassen kunnen dit debiet afvoeren.

2.2.1 Metingen met brug zonder aftakkingen

In deze opstelling is het volgende onderzocht:

Regulier spoelen (metingen 2 t/m 5)

Deze metingen zijn uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een effectieve spoeling (dus zonder stratificatie) bij het spoelen op een reguliere wijze. Regulier spoelen betekent dat de leiding eerst volledig gevuld wordt met stikstof en dat de stikstof daarna wordt verdreven met waterstof. Deze werkwijze wordt toegepast bij het inbedrijf nemen van een waterstofdistributienet. Daarna is beoordeeld of uitbedrijf nemen met stikstof ook effectief is uit te voeren. Dit is gedaan door de waterstof gevulde leiding te spoelen met stikstof.

Op basis van deze beproevingen is eveneens de lengte van het mengsel waterstof/stikstof vastgesteld.

Het vullen met waterstof is gedaan met een startspoelsnelheid van 0,8 m/s (duplo meting) en 0,3 m/s (duplo meting). De instelling van het spoelgas (waterstof) is tijdens de metingen niet gewijzigd. Als de leiding meer gevuld raakt met waterstof wordt de weerstand van het te verplaatsen medium kleiner en de snelheid neemt daardoor toe.

Het verwijderen met waterstof is gedaan met een startspoelsnelheid stikstof van 0,7 m/s (bij alle vier metingen). De instelling van het spoelgas (stikstof) is tijdens de metingen niet gewijzigd. Als de leiding meer gevuld raakt met stikstof wordt de weerstand van het te verplaatsen medium groter en de snelheid neemt daardoor af.

Nb. Meting 1 betreft een meting waarbij tijdens de metingen het waterstofpakket leeg raakte. Vanwege de waargenomen verstoringen is deze metingen ook opgenomen in deze rapportage.

Spoelen met een puls (buffer) (metingen 6 t/m 16)

Deze metingen zijn uitgevoerd om te bepalen of het spoelen met een puls (buffer) effectief is uit te voeren. Met andere woorden blijft waterstof gescheiden van lucht en is de leiding aan het einde van de metingen volledig gevuld met waterstof. Deze metingen zijn uitgevoerd met

- 150m stikstofbuffer en een startspoelsnelheid waterstof van 0,3 m/s (triplo meting)
- 150m stikstofbuffer en een startspoelsnelheid waterstof van 0,8 m/s (duplo meting)
- 50m stikstofbuffer en een startspoelsnelheid waterstof van 0,3 m/s (triplo meting)
- 50m stikstofbuffer en een startspoelsnelheid waterstof van 0,8 m/s (triplo meting)

De stikstofbuffer is bij deze metingen met een snelheid van ongeveer 0,2 m/s ingebracht. Zodra er op de betreffende afstand (50 of 150 meter) een duidelijke daling van de zuurstof concentraties werd waargenomen op alle drie hoogtes (hoog-midden-laag) is de toevoer van stikstof gestopt. De waterstof- en zuurstofconcentraties zijn gemeten op de afstanden 50 m, 100 m en 150 m vanaf de inlaat. Op een afstand van 200 meter vanaf de inlaat is de concentratie waterstof in de afblaasleiding gemeten. Zodra de concentratie op dit positie 100% was, is de toevoer van waterstof gestopt.

Een het eind van deze individuele metingen is de leiding waterstofvrij gemaakt door het inblazen van lucht aan de inlaat van de testopstelling met een Atex-ventilator (Ramfan, type EF8002) Het debiet van deze luchtstroom is ongeveer 1.300 m³/h. Dit geldt ook voor de metingen zoals hierna beschreven.

2.2.2 Metingen zonder brug en zonder aftakkingen

Op basis van de bevindingen van de metingen zoals beschreven in 2.2.1. is er besloten om het vervolg van de metingen uit te voeren met een bufferlengte van 100 meter en een startspoelsnelheid waterstof van 0,8 m/s. De brugconstructie is vlak op de grond gelegd, waardoor de testopstelling uit dezelfde leidingdelen (inclusief bochten) bleef bestaan. De metingen zijn zonder brug uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in het overgangsgebied van lucht/buffer/waterstof. Het is bekend dat in het stijgende deel van de brug de concentraties waterstof zich homogener verdelen over de hele leidingdoorsnede. Met andere woorden de gasconcentraties op hoog, midden en laag liggen dichter bij elkaar.

Om inzichtelijk te krijgen wat het effect is van mogelijke haperingen bij het aanbrengen van de stikstofbuffer zijn de volgende situaties gemeten;

- Buffer van 100 meter en kort daarop starten met spoelen met waterstof (meting 17 en 18)
- Buffer van 100 meter aanbrengen in twee delen (metingen 19 en 20)
- Buffer van 100 meter aanbrengen en 10 minuten wachten (metingen 21 en 22)

Bij metingen 17 en 18 is de buffer aangebracht met een spoelsnelheid van 0,75 m/s waarbij de toevoer is gestopt op het moment dat de zuurstofconcentraties op de posities hoog, midden en laag lager waren dan 5% (tijdsduur was ongeveer 120 seconden).

Bij metingen 19 en 20 is de buffer aangebracht met een spoelsnelheid van 0,75 m/s waarbij de stikstoftoevoer twee keer gedurende 60 seconden is geopend. Tussen deze perioden is 10 minuten gewacht.

Bij metingen 21 en 22 is de buffer aangebracht met een spoelsnelheid van 0,6 m/s en 0,4 m/s waarbij de toevoer is gestopt op het moment dat de zuurstofconcentraties op de posities hoog, midden en laag lager waren dan 5%. Na het aanbrengen van de buffer is 10 minuten gewacht voordat het spoelen met waterstof is gestart.

2.2.3 Metingen zonder brug en met aftakkingen

Vooralsnog is de gedachte dat de regionale netbeheerders bij iedere aftakking van de hoofdleiding een afsluiter aanbrengt (dit betreft dus niet een aansluitleiding). Mocht zo'n aftakking onder een weg verlopen, dan kan het gebeuren dat zo'n afsluiter zich op een afstand van 10 meter bevindt van de doorgaande hoofdleiding. Om na te gaan wat de invloed is van de aanwezigheid van lucht in een aftakking (met gesloten afsluiter) zijn beproevingen met een buffer en een tweetal aftakkingen uitgevoerd. In deze configuratie is tevens beoordeeld wat het effect is van mogelijke haperingen bij het aanbrengen van de stikstofbuffer. De volgende situaties zijn gemeten;

- Buffer van 100 meter en kort daarop starten met spoelen met waterstof (meting 23 en 25)
- Buffer van 100 meter aanbrengen en 10 minuten wachten (metingen 24 en 26)
- Buffer van 100 meter aanbrengen in twee delen (meting 27)

3. Resultaten theoretisch onderzoek

Om een gasleiding waterstof voerend te maken zijn er veel verschillende methoden om dit te bewerkstelligen. In Hydelta 1 [2] en 3 [3] is uitgebreid (literatuur)onderzoek gedaan naar deze verschillende methoden om een leiding waterstofvoerend te maken. Deze en enkele andere methoden staan in Bijlage I. Hiervan zijn er vier het meest praktisch toepasbaar geacht. Twee andere technieken zijn in dit hoofdstuk verder toegelicht, maar worden niet kansrijk bevonden. De zes toegelichte methoden zijn onderdeel van de beantwoording van de vragen zoals deze zijn gesteld in hoofdstuk 1.3. De beantwoording van vraag 1 is opgenomen in 3.1, de beantwoording van vraag 2 in 3.4 en vraag 3 wordt in 3.6 behandeld.

3.1 Meest realistische mogelijkheden (vraag 1)

De meest realistische (praktisch) geachte manieren om waterstofnetten met grote diameter te spoelen zijn de volgende:

- Aardgas direct verdrijven met waterstof, hoofdstuk 3.2;
- Lucht direct verdrijven met waterstof, hoofdstuk 3.3;
- Lucht verdrijven door de gehele leiding te inertiseren en vervolgens waterstofvoerend maken, hoofdstuk 3.4;
- Puls spoelen middels een stikstofbuffer tussen de lucht en waterstof, hoofdstuk 3.5;

Verder is er gekeken naar twee additionele manieren. Deze manieren zijn beoordeeld als minder realistisch of haalbaar in vergelijking tot de vier hierboven genoemde. Het betreft;

- Pigging, Hoofdstuk 3.6
- Pressure swing en Vacuum swing, Hoofdstuk 3.7

Er is een rekenkundige benadering uitgevoerd voor de “pressure swing” om inzichtelijk te maken dat er meer stikstof nodig is dan bij direct spoelen. Voor vacuum swing is berekend hoe diep het vacuüm moet zijn om bij atmosferische omstandigheden onder de brandbaarheidsgrens te komen na opmenging met lucht. Dit als aanvulling op eerder onderzoek [1] [3].

De hierboven genoemde spoelmethoden met bijbehorende overwegingen zijn samengevat in Tabel 1 op de volgende pagina.

Tabel 1 Samenvatting beoordeelde spoel methoden

Aspect ter beoordeling	Beoordeelde spoelmethoden						
	Aardgas verdrijven met waterstof	Lucht verdrijven met waterstof	Leiding volledig inertiseren	Puls spoelen	Pigging	Pressure swing	Vacuüm swing
Ontstaan brandbaar mengsel	Nee	Ja	Nee	Configuratie afhankelijk	Nee	Ja	Ja
Bekende techniek RNB	Ja	Ja	Ja	Min of meer	Nee	Nee	Nee
Toepasbaarheid techniek	Neemt af *	Goed	Goed**	Goed**	Goed***	Goed**	Onbekend
Tijdsduur indicatie	Enkele spoeling	Enkele spoeling	Dubbele spoeling	Inerte buffer + enkele spoeling	Inbrengen / uitnemen + enkele spoelen	Minimaal drie spoelingen	Afhankelijk van grootte vacuümpomp
Locatie	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Vaste punten	Flexibel	Flexibel
Benodigde hoeveelheid inert gas	Geen	Geen	1,5 tot 2,5 keer de inhoud	10% leidinginhoud	Geen	Meer dan 3x de leiding inhoud	Afhankelijk van diepte van het vacuüm

* gebruik en beschikbaarheid van aardgas is mogelijk afnemend in de toekomst

** bij te plannen werk zijn gassen goed aan te leveren

*** als de voorzieningen bij bouw zijn aangebracht

3.1.1 Uitgangspunt beschouwingen is een tracé van 20km

De gasvoerend te maken leiding waarbinnen het theoretische kader is uitgewerkt omvat een tracé van maximaal 20 km DN400. Deze 20 km is door de EAG genoemd als maximale lengte die in één keer opgeleverd wordt. Conform NEN 7244-1 moeten er bij leidingen met een maximale bedrijfsdruk groter dan 200 mbar, afsluiters zijn geplaatst op een onderlinge afstand van maximaal 10 km. Regionale netbeheerders hanteren hiervoor vaak een afstand van 5 kilometer. Deze lengtes worden doorgaans per kilometer gespoeld (sectionering door middel van gasblazen). Op basis van deze informatie wordt het kader gesteld op leidingsecties tot 1 kilometer, van 1 tot 5 kilometer en 5 tot 20 kilometer. Dit levert de volgende te spoelen volumes in Tabel 2.

Tabel 2 Enkele spoel parameters van een DN400 leiding

Leiding tracé	Spoel debiet 1 m/s [m ³ /h]	Hoeveelheid te verdrijven gas [m ³]	Minimale spoeltijd [min]
20 km DN400	440	2.450	340
5 km DN400	440	613	85
1 km DN400	440	122	17

3.2 Vanuit aardgas naar waterstof

Een met aardgas gevulde leiding kan eenvoudig worden omgezet naar waterstofvoerend. Dit is onderzocht in Hydelta 1 D1C.1 [2]. Tijdens deze manier van spoelen ontstaan geen brandbare mengsels van aardgas en lucht of waterstof en lucht. Tijdens de werkzaamheden wordt een fakkelinstallatie gebruikt om het brandbare gas dat uit de leiding wordt verwijderd te verbranden.

Een andere benaderingswijze is om aardgas te gebruiken als tussenmedium om een tracé waterstofvoerend te maken. Dit houdt in dat een met lucht gevulde leiding eerst met aardgas wordt gevuld en vervolgens met waterstof. Deze twee afzonderlijke spoelingen leiden tot een waterstofvoerend tracé vanuit lucht. Voordeel van deze manier is dat het verdrijven van lucht met aardgas een veel toegepaste werkwijze is bij de netbeheerders. De beschikbaarheid van aardgas via een nabijgelegen distributieleiding kan een voordeel zijn ten opzichte van stikstof dat via trailers of flessenpakketen aangeleverd dient te worden.

Bij een nieuw tracé kan het om verschillende redenen niet wenselijk zijn aardgas als tussenmedium te gebruiken om een tracé waterstofvoerend te maken. Redenen om dit niet te doen zijn:

- additionele impact op het milieu (broeikasgas),
- vervuiling van de leiding,
- de beschikbaarheid van aardgas zal afnemen.

3.3 Lucht verdrijven met waterstof

Bij deze methode wordt lucht direct verdreven met waterstof. Dit is een vergelijkbare methode zoals het nu gaat tijdens het inbedrijfstellen en buitenbedrijfstellen van een aardgasleiding. Dit gebeurt door de lucht direct te verdrijven met aardgas of andersom. Tijdens deze werkwijze ontstaat een brandbaar mengsel in de gasleiding. Vooralsnog is dit voor het spoelen met waterstof een niet acceptabele manier vanwege de andere risico's die het met zich meebrengt in een vergelijking met aardgas. De risico's zijn bijvoorbeeld anders vanwege de bredere brandbaarheidsgrenzen van waterstof ten opzichte van aardgas. Wel is de werkwijze van lucht verdrijven met een brandbaar gas een bekende werkwijze bij de regionale netbeheerders, zijn de faciliteiten om dit te doen hiervoor aanwezig en het vraagt het beperkte additionele opleidingen of trainingen van de monteur.

Onderzoeken die zijn gedaan door Steer Energy [5], [6] sluiten het direct spoelen met waterstof niet uit. Dit onderzoek combineert theoretische benaderingen voor spoelsnelheden in combinatie met pijpdiameters en praktijktesten aan PE leidingen. Voorwaarden voor het toepassen van direct spoelen zijn o.a. het toepassen van een fakkelinstallatie met vlamdover en minimale spoelsnelheden. Daarnaast wordt in het hierboven benoemde rapport additioneel onderzoek voorgesteld. Dit omvat onder andere het bestuderen van het ontstekingsgedrag van mengsels met verschillende samenstellingen van waterstof en lucht. Andere variabelen hierbij zijn de leidinglengte, diameter en ontstekingsbronnen.

3.4 Leiding volledig inertiseren

Het gebruiken van een inert gas om een gasleiding te inertiseren is een veel toegepaste methode om brandbare mengsels van waterstof en lucht in een leiding te voorkomen. Deze methode kan zowel worden toegepast tijdens het inbedrijf nemen van een leiding en het uitbedrijf nemen van een leiding. Uit Kiwa onderzoek [1] en onderzoek van AGA (American Gas Association) [7] blijkt dat de meest effectieve spoelsnelheid 1 meter per seconde is. De meest voor de hand liggende inerte gassen om hiervoor te gebruiken zijn stikstof, argon en CO₂. In het kader van het inertiseren van gas(distributie)leidingen zijn stikstof en CO₂ logische keuzes vanwege de lagere kosten voor deze gassen. Van deze gassen is al snel twee tot drie keer de inhoud van de leiding nodig om de leiding volledig te inertiseren. Waarden van 1.5 tot 2.5 keer de inhoud worden in diverse aangehaalde literatuur gevonden.

Een nadere toelichting op de praktische aandachtspunten bij het spoelen met stikstof dan wel CO₂ is gegeven in hoofdstukken 3.4.1 en 3.4.2.

3.4.1 Leiding(secties) volledig inertiseren met Stikstof (vraag 2)

Voor het volledig inertiseren van leidingen met een grote diameter over grotere afstand is veel stikstof nodig. Hoeveel stikstof er nodig is en hoe deze op de locatie beschikbaar kan komen wordt weergegeven in de volgende paragrafen. Daarna wordt een toelichting gegeven over de beschikbaarheid van stikstof vanuit de leveranciers. Op basis van de afwegingen kan de volgende tabel worden verkregen. In deze tabel is de leidinginhoud van de leiding trajecten vermenigvuldigd met drie om er zeker van te zijn dat er afdoende inert gas aanwezig is voor de spoeling.

Tabel 3 Stikstof leveren middels verschillende methoden

Leiding tracé	Geschatte hoeveelheid [m ³]	Leveringswijze	Benodigde aantal
20 km DN400	7.350	Vloeibaar	1 tot 2 vloeibare leveringen*
20 km DN400	7.350	Tube Trailer	2 tot 3 leveringen*
20 km DN400	7.350	Trailer met bundels	6 tot 7 trailer leveringen
20 km DN400	7.350	Lokale Productie	1 trailer/aanhanger
5 km DN400	1.840	Bundels	1 tot 2 trailers met bundels
5 km DN400	1.840	Lokale productie	1 trailer/aanhanger
1 km DN400	370	Bundels	3 tot 4 bundels

* afhankelijk van beschikbare trailer

Aanlevering van gewenste hoeveelheid stikstof

Er zijn grofweg twee methoden om stikstof aan te leveren op de locatie waar het nodig is. Dit kan middels het transport van stikstof over de weg of het lokaal produceren.

Levering van stikstof kan geschieden middels:

- Trailer vloeibare stikstof incl. verdamper
- Tube trailer stikstof gas
- Trailer volledige gevuld met stikstof bundels
- Individuele levering van stikstof bundels

Transport

Een levering van vloeibare stikstof omvat 4.800 m³(s) tot 13.000 m³(s) afhankelijk van de beschikbare cryogene trailer [8]. Een trailer levering vol bundels omvat circa 1.200 m³(s) stikstof [9]. Daarmee is het gebruik van bundels voor het spoelen van het grote volumes niet praktisch. De meest praktische manier om grote hoeveelheden stikstof aan te leveren is middels vloeibare stikstof.

Voor het spoelen van een gesectioneerd deel zou kunnen worden volstaan middels het gebruik van individuele bundels. Een standaard bundel van 12 flessen bevat zo'n 115 m³(s) stikstof. Bij een ideale spoeling van 1 kilometer zou drie tot vier bundels voldoende kunnen zijn. Bij het spoelen middels pakketten zal nagedacht moeten worden over het aansluiten ervan. Dit kan middels een half-automatisch reduceerstation en geeft de netbeheerder flexibiliteit.

Lokale productie gas

Een tweede manier van aanlevering kan het lokaal produceren van stikstof zijn middels een stikstofgenerator. Hierbij wordt lokaal stikstof en zuurstof uit de lucht gescheiden. Stikstof kan de leiding in en zuurstof wordt lokaal weer in de atmosfeer vrijgelaten. De techniek hiervoor is beschikbaar en kan semipermanent op een aanhanger/trailer gebouwd worden. Dit soort stikstofgeneratoren die op aanhangers zijn te plaatsen hebben een maximale capaciteit van ongeveer 1.000 m³(n)/uur. Met deze capaciteit is een tracé van 5 km DN 400 binnen 2 uur te spoelen.

Beschikbaarheid van gewenste hoeveelheid stikstof

Het inkopen van stikstof is een prima werkwijze in geval van werkzaamheden die men kan inplannen. Echter, in het geval van calamiteiten wanneer stikstof snel beschikbaar moet zijn, kan het inkopen ervan een vertragende factor zijn die niet acceptabel is. Hier kan op verschillende manieren mee worden omgegaan. In geval van een calamiteit waarbij een beperkte sectie van het tracé kan worden gesectioneerd, kan worden volstaan met stikstof bundels. Stikstof bundels zijn altijd op voorraad en zijn goed te transporteren. Deze kunnen doorgaans door verschillende gasleveranciers binnen 3 uur op locatie zijn op basis van een spoed bestelling [8]. Wanneer grotere hoeveelheden stikstof op afroep per direct nodig zijn, kan een 24/7 contract worden afgesloten met een gasleverancier. Binnen een dergelijke constructie worden tegen betaling één of meerdere stikstof trailers paraat gehouden. Dit is een kostbare oplossing omdat er altijd betaald moet worden voor de beschikbaarheid ervan, niet wetend wanneer en of het nodig is. Dit wordt niet gezien als een efficiënte optie. Hier tegenover kan de overweging gemaakt worden of een eigen mobiele stikstof generator een wenselijk en betaalbaar alternatief is. Deze zal binnen het bedrijf 24/7 beschikbaar kunnen zijn en afhankelijk van de opslag locatie(s) relatief snel ter plaatse kunnen zijn.

3.4.2 Leiding(secties) volledig inertiseren met CO₂

Een mogelijk knelpunt voor het spoelen met koolstofdioxide is het voorhanden hebben van het gas op de locatie van de te spoelen leiding. Hierin zijn dezelfde twee factoren van belang als voor stikstof. Namelijk de wijze van aanleveren en de beschikbaarheid.

Aanleveren

CO₂ kan net als stikstof worden ingekocht en daarbij spelen dezelfde aspecten gerelateerd aan de aanlevering. Het lokaal produceren zou er echter anders uit zien en wordt niet gezien als een haalbare oplossing. CO₂ zou geproduceerd kunnen worden in de vorm van rookgassen door verbranding van bijvoorbeeld diesel. De verbranding brengt additionele CO₂, CO, NO_x en fijnstof in het milieu. Daarnaast vindt de verbranding van diesel doorgaans plaats met een overmaat aan lucht om roetvorming te voorkomen. Hierdoor wordt alsnog zuurstof geïntroduceerd in het leiding tracé en dit is juist niet gewenst.

Richting de toekomst zou CO₂ wellicht beschikbaar kunnen zijn middels een pijpleiding. Er zijn steeds meer initiatieven voor CCS (Carbon Capture and Storage). Mocht er een leidingnet ontstaan voor het transport van CO₂ zoals er ook transport is voor aardgas, kan er mogelijk altijd een leiding in de buurt zijn vanwaar CO₂ kan worden doorgezet naar de te spoelen leiding. Een punt van kritiek op deze wijze van werken is dat CO₂ meer milieu belastend is dan stikstof.

Beschikbaarheid

Hiervoor gelden dezelfde overwegingen als voor stikstof met betrekking tot het inkopen en de 24/7 beschikbaarheid ervan, zie 3.4.1

3.5 Puls spoelen

Puls spoelen is een proces waarbij in een leiding lucht wordt verdreven door waterstof waartussen zich een buffer van stikstof bevindt. Zie Figuur 1 voor een visuele weergave. De waterstof drukt de stikstof vooruit welke op zijn beurt de lucht vooruit drukt. Dit concept wordt omschreven en benoemt in ASME B31.12-2023 [10]. Voordeel van deze methode is dat niet de gehele leiding gevuld hoeft te worden met stikstof. Dit scheelt tijd en kosten voor stikstof. De technische haalbaarheid van dit proces is praktisch onderzocht in dit onderzoek (zie onder andere H 2.2, 4, 5.2).

Figuur 1 Visuele representatie van puls spoelen, een stikstof buffer tussen lucht en waterstof

3.6 Pigging (vraag 3)

Deze methode maakt gebruik van een fysieke barrière tussen twee gasen of media middels een PIG. Een PIG (pipeline inspection gauge) wordt gebruikt om een leiding te inspecteren, schoon te maken of spoelen te faciliteren. Er is een uitgebreide installatie nodig om de PIG in en uit de leiding te brengen, een lanceer- en ontvangststation[11]. Voor deze methode moeten bochten, aftakkingen en afsluiters in het tracé geschikt zijn voor een PIG zodat niet vast komt te zitten in het tracé. [9]

Figuur 2 Een PIG welke de barrière vorm tussen waterstof en lucht ter voorkoming van brandbare mengsels

De pig wordt gebruikt als fysieke barrière tussen waterstof en lucht (zie Figuur 2). Het rode waterstofgas wordt gescheiden van de blauwe lucht door de groene prop. Hierdoor treedt geen menging op tussen de waterstof en de lucht. Door drukverschil tussen de aangevoerde waterstof (hogere druk) en af te voeren lucht (lagere druk) verplaatst de PIG zich door de leiding. Deze methode zou een werkbare methode kunnen zijn voor lange nog te ontwikkelen tracés. Voor tracés korter dan 5 kilometer, vertakte tracés en retrofitten (hergebruik van bestaande aardgasleidingen) is dit geen haalbare optie. Verder kunnen aansluitleidingen niet middels een PIG worden gespoeld. Hier kan op verschillende wijze mee worden omgegaan.

3.6.1 PIG en aansluitleidingen

Een PIG is een ideale oplossing bij lange tracés waarbij tijdens de ontwerpfase en de aanleg deze functionaliteit is opgebouwd. Als goed wordt nagedacht over het ontwerp kunnen vertakte leidingennetten worden gespoeld mits de interne diameters gelijk zijn. Voorwaarde is wel dat aan het eind van elke leiding een ontvangst- en/of lanceerstation staat. Een uitdaging die blijft bestaan is, hoe om te gaan met leidingen met een kleinere diameter zoals aansluitleidingen. Deze aftakkingen worden per definitie niet meespoeld door de PIG. Dit probleem kan op verschillende wijzen worden aangepakt. Hieronder worden vier opties gegeven. Optie drie is het meest praktische. Deze werkwijze is nu ook de werkwijze bij het aardgasnet. Kanttekening hierbij is dat additioneel onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in de risico's bij een waterstof-luchtmengsel.

1. Doorspoelen van de aansluitleiding met een inert gas vanaf de aftakking naar afnemer
2. Doorspoelen van de aansluitleiding met een inert gas vanaf de afnemer naar de aftakking
3. Doorspoelen van de aansluitleiding met waterstof vanaf de aftakking naar de afnemer
4. Doorspoelen van de aansluitleiding met waterstof vanaf de afnemer naar de aftakking

1. Doorspoelen van de aansluitleiding met een inert gas vanaf de aftakking naar de afnemer

Deze spoeling dient plaats te vinden terwijl het PIG proces ook plaats vindt. Door stikstof toe te voeren op de aftakking van een aansluitleiding en deze weg te voeren bij de afnemer wordt de leiding met stikstof gevuld en lucht verdreven. Hierdoor wordt uitgesloten dat er een brandbaar mengsel ontstaat. Wanneer de PIG de aftakking is gepasseerd kan de stikstoftoevoer stoppen en plaats maken voor de waterstoftoevoer vanuit de hoofdleiding. Wanneer bij de afnemer waterstof wordt gedetecteerd is de spoeling klaar. Voor deze werkwijze zal op elke aftakpunt een spoelmogelijkheid gemaakt moeten worden. Het aanbrengen is kostbaar en elke afzonderlijke afgetakte leiding spoelen is tijdrovend. Daarnaast moet stikstof beschikbaar gemaakt worden. Dit wordt daarom niet gezien als een werkbare oplossing. Verder kan omwille van de veiligheid het tijdelijk plaatsen van een fakkelinstallatie bij elke afnemer worden overwogen. Deze maatregel is mogelijk wat overdreven en wordt bij aardgas ook niet toegepast. Wel dient de aangevoerde waterstof op een veilig manier te worden afgevoerd en gemonitord. Het gebruik van een antistatische slang kan een werkbare oplossing zijn. Deze wijze creëert een veilig manier van werken.

2. Doorspoelen van de aansluitleiding met een inert gas vanaf de afnemer naar de aftakking

Dit betekent dat bij elke afnemer een aanvoerinstallatie moet worden opgebouwd. Het is de vraag of dit wenselijk is. De installatie spoelt een inert gas richting de hoofdleiding. Wanneer de PIG voorbij de aftakking is, kan de toevoer van het inerte gas worden stopgezet. Daarna moet de leiding worden gespoeld met waterstof vanaf de hoofdleiding richting de afnemer. Omwille van de veiligheid kan het tijdelijk plaatsen van een fakkelinstallatie bij elke afnemer worden overwogen. Deze maatregel is mogelijk wat overdreven en gebeurt bij aardgas ook niet. Wel dient de aangevoerde waterstof op een veilig manier te worden afgevoerd en gemonitord. Het gebruik van een antistatische slang kan een werkbare oplossing zijn. Deze wijze creëert een veilig manier van werken.

3. Doorspoelen van de aansluitleiding met waterstof vanaf de aftakking naar afnemer

Bij deze manier van werken wordt de hoofdleiding waterstofvoerend gemaakt middels de PIG methode. Vervolgens worden de aansluitleidingen gespoeld via de installatie van de afnemer. Bij een leiding welke initieel is gevuld met lucht ontstaat hierbij een brandbaar mengsel. Hoe groot het risico hiervan is, is onbekend. Factoren van invloed zijn ontstekingsbronnen, grootte van het mengsel en hoelang een brandbaar mengsel aanwezig is [5]. Er is meer onderzoek nodig om hier een verdere uitspraak over te doen. Dit onderzoek is in lijn met onderzoek naar de werkmethode zoals aangestipt in hoofdstuk 3.3. Lucht verdrijven met waterstof. Voordeel van deze werkwijze is dat het een bekende werkwijze is en dit ook gebeurt bij het huidige aardgas net.

4. Doorspoelen van de aansluitleiding met waterstof vanaf de afnemer naar de aftakking

Voor deze wijze van werken zal een waterstoftoevoer gemaakt moeten worden bij de afnemer om waterstof richting de hoofdleiding te sturen. Bij een aansluitleiding welke initieel is gevuld met lucht ontstaat hierbij een brandbaar mengsel. Extra aspect hierbij ten opzichte van optie 3 is of de waterstof wordt gespoeld richting een luchtge vulde hoofdleiding of waterstofge vulde hoofdleiding. In beide gevallen wordt de lucht uit de aansluitleiding naar de hoofdleiding verplaatst. Uitgangspunt is om direct de waterstofspoeling vanaf de afnemer in de hoofdleiding in te brengen. Het afblazen op de aftakking wordt niet overwogen in verband met het aanbrengen van additionele spoelpunten op elke aftakking. De vraag die daarmee rest is, wordt een waterstoftoevoer aangebracht op een luchtge vulde hoofdleiding of wordt de lucht vanuit de aansluitleiding toegevoegd aan de hoofdleiding met waterstof. In beide gevallen moet uitgebreid worden gekeken naar de grootte van de potentiële brandbare mengsels en de risico's ervan. Hoe groot het risico hiervan is, is onbekend. Factoren van invloed zijn ontstekingsbronnen, grootte van het mengsel en hoelang een brandbaar mengsel aanwezig is. Om hier een uitspraak over te doen is meer onderzoek nodig. Dit onderzoek is in lijn met onderzoek naar de werkmethode zoals aangestipt in hoofdstuk 3.3. Lucht verdrijven met waterstof

In alle gevallen zal de samenstelling van het gas de hoofdleiding ook gemonitord moeten worden. Dit kan gedaan worden op het eindpunt waar de hoofdleiding een afblaas en/of affakkel mogelijkheid zal hebben. De reden van het monitoren is dat vanuit de aftakkingen onzuiverheden (zoals stikstof en lucht) in de hoofdleiding terecht kunnen komen.

3.7 Pressure swing en vacuüm swing

Op basis van een nadere beschouwing van de spoelprocessen “pressure swing” en “vacuüm swing” is de conclusie dat deze methoden niet een betere werkwijze zijn dan het spoelen met stikstof. Zowel bij vacuüm swing als pressure swing ontstaat een brandbaar mengsel wanneer een brandbaar gas wordt toegepast voor het op druk brengen. Bij het gebruik van een inert gas voor het op druk brengen is het beter een directe spoeling te doen met stikstof. Daarnaast heeft het toepassen van vacuüm swing nader onderzoek nodig op het vlak van de geschiktheid van de in het net aanwezig appendages en koppelingen voor de vacuümomstandigheden. De volgende paragrafen geven een verdere toelichting op de keuze om deze methoden niet toe te passen.

3.7.1 Pressure Swing

Een pressure swing omvat het gecontroleerd op druk brengen van een leiding met een gas en het vervolgens gecontroleerd van druk aflaten. Doel is om het aanwezig gas in een leiding middels druk toename te verdunnen en te vervangen door het gas dan men wil gebruiken. Om dit te bewerkstelligen wordt doorgaans een inert gas gebruikt dat de leiding op druk kan brengen om de lucht te verdunnen. Door het gebruik van een inert gas wordt voorkomen dat er zich een brandbaar mengsel vormt. Deze werkwijze brengt gelijksoortige uitdaging mee als besproken in hoofdstuk 3.1.3

voor de levering van inerte gassen. Afhankelijk van de einddruk dient een pressure swing meermaals te worden uitgevoerd [12] waardoor mogelijk meer inert gas nodig is dan bij het effectief spoelen van een leiding. Afhankelijk van de gekozen druk, snelheid van druk afdalen en turbulentie in de leiding worden aftakking mogelijk minder effectief gespoeld met deze methode dan de doorgaande leiding richting het afblaaspunt. De “pressure swing” methode is een goede methode om afgesloten vaten te spoelen waarin het gas niet vrij kan doorstromen maar in opgesloten zit en dus niet specifiek een techniek die toegepast wordt in leidingsystemen. De methodiek van pressure swing zou in de distributiesector toegepast kunnen worden bij het aanbrengen van stoppelapparatuur of een blazezetapparatuur.

Om inzicht te krijgen hoe vaak een pressure swing moet worden uitgevoerd om boven de bovenste brandbaarheidsgrens te komen, zijn enkele eenvoudige berekeningen gedaan. De resultaten hiervan staan in Tabel 4. Bij het rekenvoorbeeld wordt geen rekening gehouden met de compressibiliteitsfactor van een gas. Verder wordt aangenomen dat binnen acceptabele tijd de leiding volledig drukloos gemaakt kan worden en wordt restdruk in de leiding niet meegenomen voor de concentratieberekening.

Tabel 4 Pressure Swing met verschillende einddrukken

Pressure swing van een 20km DN 400 tracé; 2450 m ³					
Begin druk	Eind druk	Aantal swings	Benodigde hoeveelheid waterstof	Aantal x de inhoud v.d. leiding	Concentratie Waterstof in lucht*
0 bar(g)	1 bar(g)	3	10.106 m ³	4.1	81%
0 bar(g)	2 bar(g)	2	11.433 m ³	4.6	89%
0 bar(g)	3.5 bar(g)	1	8.575 m ³	3.5	78%

* De bovenste brandbaarheidsgrens voor waterstof is 75%

3.7.2 Vacuum swing

Een vacuum swing omvat het op onderdruk brengen van een tracé om vervolgens het tracé weer op druk te brengen met een (inert) gas. Dit proces zorgt ervoor dat lucht vanuit alle plekken in het tracé wordt uitgenomen. Vervolgens kan de leiding weer op atmosferische druk gebracht worden door een inert gas of een brandbaar gas in te voeren. De keuze voor het gas is afhankelijk van de hoeveelheid onderdruk die kan worden gecreëerd in de leiding. Hoe meer onderdruk kan worden gecreëerd, hoe meer lucht uit de leiding is verwijderd. Bij minder onderdruk zullen meerdere swings tussen vacuüm en atmosferische druk nodig zijn met een inert gas om de lucht concentratie in de leiding laag genoeg te krijgen voordat er een brandbaar gas in kan worden geïntroduceerd. Wat ook mogelijk is, is om vanuit een onderdruk positie de leiding gelijk naar een hogere werkdruk te brengen. Dit zorgt voor een grotere verdunning van de lucht in de leiding.

Een mogelijk voordeel van vacuum swing ten opzichte van pressure swing is dat bij vacuum swing ook de aansluitleidingen ontdaan worden van gas. Tijdens een pressure swing kan het mogelijk zijn dat het gas in de aansluitleiding niet goed mengt waardoor de pressure swing minder effectief is. Lucht kan daardoor achter blijven en opgesloten blijven in de aansluitleiding. Door het vacuüm zuigen van de leiding wordt ook de lucht uit de aansluitleiding getrokken waarna de onderdruk in de aansluitleiding weer wordt aangevuld met een inert gas of direct met waterstof.

Daarnaast moet er goed gekeken worden naar de appendages en gebruikte materialen in een net. Appendages welke zijn bestemd voor hogere druk zijn niet per definitie geschikt voor vacuüm. Punt van aandacht blijft dat wanneer de onderdruk wordt opgeheven middels het toevoegen van een

brandbaar gas er altijd een brandbaar front vormt tussen lucht wat nog in de leiding zit en de introductie van een brandbaar gas. Of de duur en de grote van het brandbare mengsel acceptabel is wordt geen uitspraak over gedaan. Middels een benadering op het gegeven tracé zal middels een rekenvoorbeeld inzicht gegeven worden in de te verwachten concentraties en duur van een brandbaar mengsel. In dit voorbeeld wordt de druk hersteld middels het invoeren van waterstof.

Een samenvatting van de benadering staat in de onderstaande Tabel 5. Hierin is uitgegaan van een vuldebiet van 440m³/h waterstof. Met dit debiet zijn drie situaties doorgerekend. Situatie I heeft als startpunt een onderdruk van 100mbar (0.9bar(a)), situatie II heeft als startpunt een onderdruk van 500mbar (0.5bar(a)) en situatie III een onderdruk van 750mbar (0.25bar(a)). Waarden bij situatie Ia, IIa en IIIa geven concentraties en tijden weer voor het op druk brengen tot 1 bar. Waarden bij situatie Ib, IIb en IIIb geven aan hoeveel tijd er verstrijkt voordat de concentratie in de leiding boven de bovenste brandbaarheidsgrens ligt. In deze benadering is geen rekening gehouden met waar zich in de leiding een brandbaar mengsel vormt en hoe groot dit front eventueel is. De berekende concentraties gaan uit van een homogene menging en dat waterstof de ideale gaswet volgt. Bij het benaderen van een 20 kilometer lang tracé is dit niet reëel wanneer ook drukken boven de 10bar kunnen worden beschouwd. Het geeft wel een indicatie over de tijd die nodig is om boven de bovenste brandbaarheidsgrens te komen over de gehele leiding.

Tabel 5 tracé concentraties bij 440m³/h spoeldebiet waterstof

Situatie	Ia	IIa	IIIa	Ib	IIb	IIIb
Onderdruk [bar(a)]	0.9	0.5	0.25	0.9	0.5	0.25
Eind druk [bar(a)]	1.0	1.0	1.0	4.0	2.2	1.0
% waterstof in lucht	10%	50%	75%	>75%	>75%	>75%
Verstreken tijd [min]	34	168	251	900	500	251

Bijlage II geeft de bijbehorende grafieken waarin het druk en concentratie verloop is te zien.

4. Meetresultaten en bevindingen praktisch onderzoek

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten en bevindingen van de experimenten weergegeven. De grafische weergaven zijn opgenomen in Bijlage VII. Er zijn twee belangrijke voorwaarden bij het succesvol spoelen tijdens het inbedrijf nemen van een waterstofleiding. Dat zijn;

- Het volledig waterstofvoerend krijgen van de leiding (100% H₂ op alle posities)
- Het voorkomen van mengsels van waterstof en lucht

De metingen 2 t/m 5, 7, 8, 10, 17 en 18 zoals opgenomen in onderstaande tabel voldoen aan deze twee voorwaarden (groen gearceerd)

Tabel 6 Overzicht van uitgevoerde metingen in de verschillende configuraties en het resultaat van de spoeling

Meting	Buffer	Brug	Aftakkingen	Startsnelheid spoelen H ₂ (m/s)	Leiding volledig waterstof voerend	Mengsel H ₂ /O ₂	Brandbaar mengsel
1	nee	ja	nee	0,7	nee	ja	ja
2	nee	ja	nee	0,8	ja	nee	nee
3	nee	ja	nee	0,8	ja	nee	nee
4	nee	ja	nee	0,3	ja	nee	nee
5	nee	ja	nee	0,3	ja	nee	nee
6	150 m	ja	nee	0,3	ja	ja	nee
7	150 m	ja	nee	0,3	ja	nee	nee
8	150 m	ja	nee	0,8	ja	nee	nee
9	150 m	ja	nee	0,3	ja	ja	nee
10	150 m	ja	nee	0,8	ja	nee	nee
11	50 m	ja	nee	0,3	ja	ja	ja
12	50 m	ja	nee	0,3	ja	ja	ja
13	50 m	ja	nee	0,3	nee, te vroeg gestopt met spoelen	ja	ja
14	50 m	ja	nee	0,8	ja	ja	nee
15	50 m	ja	nee	0,8	ja	ja	nee
16	50 m	ja	nee	0,8	ja	ja	nee
17	100 m	nee	nee	0,8	ja	net niet	nee
18	100 m	nee	nee	0,8	ja	net niet	nee
19	100 m in 2 delen	nee	nee	0,9	ja	net wel	ja
20	100 m in 2 delen	nee	nee	0,8	ja	net wel	ja
21	100 m - 10 min w.	nee	nee	0,8	ja	net wel	ja
22	100 m - 10 min w.	nee	nee	0,7	ja	ja	ja
23	100 m	nee	ja	0,8	nee	ja	ja
24	100 m - 10 min w.	nee	ja	0,8	ja	ja	ja
25	100 m	nee	ja	0,8	ja	ja	ja
26	100 m - 10 min w.	nee	ja	0,9	ja	ja	ja
27	100 m in 2 delen	nee	ja	0,8	ja	ja	ja

Spoelen met behulp van een buffer blijkt succesvol uit te voeren als;

- de buffer een minimale lengte heeft van 100 meter en in één keer ingebracht,
- de minimale startspoelsnelheid 0,8 m/s is,
- direct na het inbrengen van de buffer wordt gestart met het spoelen met waterstof,
- de te spoelen leidingsectie geen aftakkingen met lucht bevat.

In de paragrafen 4.1 t/m 4.5 worden de resultaten per meting nader toegelicht.

4.1 Regulier spoelen – met brug

Meting 2 en 3

Met een startspoelsnelheid van 0,8 m/s kan waterstof de stikstof volledig verdrijven.

Met een startspoelsnelheid van 0,7 m/s kan stikstof het waterstof volledig verdrijven.

Op een afstand van 50 en 150 meter is er kleine hoeveelheid zuurstof aanwezig op de posities onderin de leiding. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een restant hoeveelheid lucht in een aftakdeksel. De concentratie zuurstof is dusdanig laag (< 4,2%) zodat het mengsel niet brandbaar is. Zie voor een toelichting op de brandbaarheid van waterstof-stikstof-zuurstof mengsels Bijlage VIII.

Meting 4 en 5

Met een startspoelsnelheid van 0,3 m/s kan waterstof de stikstof volledig verdrijven.

Met een startspoelsnelheid van 0,7 m/s kan stikstof het waterstof volledig verdrijven.

Op een afstand van 150 meter is er kleine hoeveelheid zuurstof aanwezig op de positie onderin de leiding. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een restant hoeveelheid lucht in een aftakdeksel. De concentratie zuurstof is dusdanig laag (< 4,2%) zodat het mengsel niet brandbaar is.

Metingen 1 t/m 5

Op het meetpunt voor de brug (50m) zijn de concentraties waterstof hoog, midden en laag tijdens de spoelperioden verschillend van elkaar, op de brug is de concentratie waterstof homogener gemengd en zit er bijna geen verschil tussen de concentratie hoog, midden en laag. Na de brug (150m) liggen de concentraties waterstof hoog, midden en laag weer verder uit elkaar.

4.2 Spoelen met buffer 150 meter – met brug

Meting 6 en 9 (start spoelsnelheid 0,3 m/s)

Op het meetpunt 150 meter ontstaat een mengsel van zuurstof en waterstof. De concentratie zuurstof is dusdanig laag (< 4,2%) zodat het mengsel niet brandbaar is.

Meting 7 (start spoelsnelheid 0,3 m/s)

Op het meetpunt 150 meter ontstaat geen mengsel van zuurstof en waterstof.

Meting 8 en 10 (start spoelsnelheid 0,8 m/s)

Op het meetpunt 150 meter ontstaat geen mengsel van zuurstof en waterstof.

Bij de hogere spoelsnelheid is de tijd tussen het afwezig zijn van zuurstof en het aanwezig zijn van waterstof groter in vergelijking met de metingen met de lagere spoelsnelheid.

4.3 Spoelen met buffer 50 meter – met brug

Metingen 11 en 12 (start spoelsnelheid 0,3 m/s)

Op een afstand van 100 en 150 meter ontstaat een brandbaar mengsel van zuurstof en waterstof. Dit mengsel is gedurende ongeveer 10 minuten in de leiding aanwezig.

Meting 13 (start spoelsnelheid 0,3 m/s)

Op een afstand van 150 meter ontstaat een brandbaar mengsel van zuurstof en waterstof. Dit mengsel is gedurende ongeveer 5 minuten in de leiding aanwezig. De lengte van het mengsel is bij meting 13 wat korter omdat de buffer iets langer is dan bij meting 11 en 12. Dit is te zien aan de sterkere daling van de zuurstofconcentratie op meetpunt 1.

Metingen 14, 15 en 16 (start spoelsnelheid 0,8 m/s)

Op een afstand van 150 meter ontstaat een mengsel van zuurstof en lucht. Dit is echter **geen** brandbaar mengsel omdat de zuurstofconcentratie lager is dan 4,2%. De hogere snelheid in vergelijking met meting 11 t/m 13 zorgt ervoor dat de buffer minder uitgerekt wordt.

Op basis van de eerste bevindingen en overleg hierover met de EAG is gekozen om de metingen voor te zetten met een bufferlengte van 100 meter in combinatie met de hoogste startspoelsnelheid. Als gevolg daarvan is meetpositie 1 verplaatst van 50 meter naar 195 meter.

4.4 Spoelen met buffer 100 meter – zonder brug

Zonder aftakkingen – metingen 17 en 18

Op een afstand van 100 en 150 meter ontstaan geen mengsels van zuurstof en waterstof. De concentratie zuurstof is al enige tijd gedaald naar 0% voordat de waterstofconcentratie begint te stijgen. Op een afstand van 195 meter ontstaat er **net geen mengsel** van zuurstof en waterstof, op het moment dat de concentratie zuurstof is gedaald tot 0% begint de concentratie waterstof te stijgen. Op basis van de analyse in 4.6 wordt gesteld dat de lengte van het mengsel stikstof/waterstof ongeveer gelijk blijft als het punt 150 meter en 195 meter met elkaar worden vergeleken.

Met aftakkingen - metingen 23 en 25

Op alle afstanden in de leiding (100, 150 en 195 meter) **ontstaan mengsels** van zuurstof en waterstof. Tijdens het spoelproces begint de concentratie waterstof te stijgen terwijl er ook nog zuurstof in de leiding aanwezig is. Deze zuurstof is afkomstig uit de beide aftakkingen. Bij het aanbrengen van de 100 meter buffer wordt niet alle lucht uit de eerste aftakking (45 m) verdreven. Bij het spoelen met waterstof komt er waterstof terecht over de hele lengte van de beide aftakkingen. Dit is vastgesteld door de zuurstofsensoren op het hoogste punt aan het eind van de aftakkingen los te nemen en daar de waterstofconcentratie te meten.

4.5 Spoelen met buffer 100 meter met haperingen – zonder brug

Het spoelen met een buffer met haperingen is nadelig voor het in stand houden van de bufferlengte. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van aftakkingen die lucht bevatten. Beide aspecten zorgen voor het ontstaan van een mengsel waterstof/lucht.

Zonder aftakkingen – buffer in twee delen – meting 19 en 20

Op een afstand van 100 en 150 meter ontstaan geen mengsels van zuurstof en waterstof. De concentratie zuurstof is gedaald naar 0% en kort daarna begint de waterstofconcentratie te stijgen. Op een afstand van 195 meter ontstaat er **net wel** een mengsel van zuurstof en waterstof, kort voor het moment dat de concentratie zuurstof is gedaald tot 0%, is de concentratie waterstof al gestegen.

Zonder aftakkingen – na aanbrengen buffer 10 minuten wachten – meting 21 en 22

Op een afstand van 100 en 150 meter ontstaan geen mengsels van zuurstof en waterstof. De concentratie zuurstof is gedaald naar 0% en kort daarna begint de waterstofconcentratie te stijgen. Op een afstand van 195 meter ontstaat er **wel** een mengsel van zuurstof en waterstof, op het moment dat de concentratie zuurstof is gedaald tot 0% is de concentratie waterstof al gestegen. Bij meting 22 is de overlap van dalende zuurstofconcentratie en stijgende waterstofconcentratie wat groter dan bij meting 21.

Met aftakkingen – buffer in twee delen – meting 27

Op alle afstanden in de leiding (100, 150 en 195 meter) **ontstaan mengsels** van zuurstof en waterstof. Tijdens het spoelproces begint de concentratie waterstof te stijgen terwijl er ook nog

zuurstof in de leiding aanwezig is. Deze zuurstof is afkomstig uit de beide aftakkingen. Bij het aanbrenge van de 100 meter buffer (in twee delen) wordt niet alle lucht uit de eerste aftakking (45 m) verdreven. Bij het spoelen met waterstof komt er waterstof terecht over de hele lengte van de beide aftakkingen.

Met aftakkingen – na aanbrenge buffer 10 minuten wachten – meting 24 en 26

Meting 24: Op 150 en 195 m afstanden **ontstaan mengsels** van zuurstof en waterstof. Waarschijnlijk ook op een afstand van 100 m, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen omdat de zuurstofsensoren tijdens de meting uitviel.

Meting 26: Op alle afstanden in de leiding (100, 150 en 195 meter) **ontstaan mengsels** van zuurstof en waterstof. Op een afstand van 100 meter is de zuurstofconcentratie kleiner dan 4,2% en daardoor is er geen sprake van een brandbaar mengsel. Op de afstanden 150 en 195 meter is er wel sprake van brandbare mengsels.

Bij het spoelen met waterstof komt er waterstof terecht over de hele lengte van de beide aftakkingen. Dit is vastgesteld door de zuurstofsensoren op het hoogste punt aan het eind van de aftakkingen los te nemen en daar de waterstofconcentratie te meten.

4.6 Lengte van het mengsel stikstof/waterstof verandert tijdens het spoelen

Bij het spoelen van een (gedeeltelijk) met stikstof gevulde leiding, zal het ingevoerde waterstof zich gedeeltelijk over het stikstof gaan bewegen. De oorspronkelijk aangebrachte buffer verdeelt zich over een langere lengte van de leiding. Er ontstaat over een langere lengte een mengsel van stikstof en waterstof.

Voor de uitgevoerde metingen is bepaald hoe de lengte van het mengsel zich ontwikkelt tijdens het spoelproces. Dit om erachter te komen of de gekozen bufferlengte ook nog effectief is bij langere lengtes dan de beproefde 200 meter.

Voor iedere afstand (50, 100, 150 of 100, 150, 195 meter) is bepaald wat de lengte van het mengsel stikstof/waterstof is. Dit is gedaan door de tijd op te nemen vanaf de 1^e stijging van de concentratie waterstof totdat op iedere hoogte (hoog-midden-laag) 99% waterstof is bereikt. Voor die periode is de gemiddelde spoelsnelheid bepaald. De benodigde tijd (s) vermenigvuldigt met de spoelsnelheid (m/s) geeft de lengte van het mengsel.

Als voorbeeld op bovenstaande beschrijving het resultaat voor meting 2.

Tabel 7 Voorbeeld voor de bepaling van het mengsel stikstof/waterstof – meting 2

	MP1 (50 m)			MP2 (100 m)			MP3 (150m)		
	h	m	l	h	m	l	h	m	l
Tijdstip 1e stijging waterstof	15:22:08	15:22:18	15:22:28	15:22:38	15:22:48	15:22:48	15:23:28	15:23:28	15:23:38
Tijdstip 99% waterstof	15:24:18	15:25:58	15:26:18	15:26:18	15:25:48	15:25:48	15:26:08	15:26:28	15:26:28
Tijdverschil per meetpositie 1e stijging en 99% waterstof	00:02:10	00:03:40	00:03:50	00:03:40	00:03:00	00:03:00	00:02:40	00:03:00	00:02:50
Tijd mengsel [minuten]	00:04:10			00:03:10			00:03:00		
Gemiddelde spoelsnelheid in die periode [m/s]	1,28			1,53			1,68		
Tijd mengsel [seconden]	250			190			180		
Lengte mengsel [m]	319			292			302		

Tijdens het spoelen neemt de snelheid van het waterstof iets toe. De hoeveelheid “zware” stikstof in de leiding wordt steeds minder en de weerstand die het ingevoerde waterstof ondergaat wordt daardoor minder. Deze stijging in snelheid heeft bij deze meting niet veel invloed op de lengte van het mengsel.

In onderstaande tabel is de lengte van het mengsel weergegeven voor alle metingen. Hierbij is er afgerond op tientallen meters. Dit omdat de waterstofconcentraties iedere 10 seconden zijn opgenomen. Het bereiken van een concentratie kan dus feitelijk 10 seconden te laat zijn waargenomen. De tijd waarbij het mengsel aanwezig is kan dus korter zijn, dit resulteert in een afwijking van 3 tot 18 meter (10 seconden maal de spoelsnelheid op dat punt).

Tabel 8 De lengte en de snelheid van het doorstromende mengsel tijdens het spoelproces

Meting	Startsnelheid spoelen H2 (m/s)	Wat doet de lengte van het N ₂ /H ₂ mengsel tijdens het spoelproces? (150 vs 50 of 195 vs 150)	Lengte mengsel op versch. afstanden in de leiding				Snelheid tijdens doorstroming mengsel (m/s)			
			50 m	100 m	150 m	195 m	50 m	100 m	150 m	195 m
1	0,7	niet kunnen bepalen	nb	400	nb	nb	nb	0,6	<0,3	nb
2	0,8	blijft ongeveer gelijk	320	290	300	nb	1,3	1,5	1,7	nb
3	0,8	wordt kleiner	400	300	340	nb	1,4	1,5	1,6	nb
4	0,3	wordt groter	410	320	500	nb	0,5	0,5	0,6	nb
5	0,3	wordt groter	380	300	460	nb	0,6	0,5	0,7	nb
6	0,3	blijft gelijk	410	310	410	nb	0,6	0,6	0,8	nb
7	0,3	wordt groter	410	320	450	nb	0,6	0,6	0,7	nb
8	0,8	blijft gelijk	330	320	330	nb	1,4	1,5	1,6	nb
9	0,3	wordt groter	320	270	460	nb	0,3	0,3	0,4	nb
10	0,8	wordt kleiner	380	300	340	nb	1,3	1,3	1,4	nb
11	0,3	wordt groter	300	260	410	nb	0,3	0,3	0,3	nb
12	0,3	wordt groter	340	270	440	nb	0,3	0,3	0,3	nb
13	0,3	wordt groter	320	290	370	nb	0,3	0,3	0,2	nb
14	0,8	blijft gelijk	400	400	400	nb	1,4	1,5	1,6	nb
15	0,8	blijft gelijk	430	340	430	nb	1,0	1,0	1,1	nb
16	0,8	wordt kleiner	390	310	350	nb	1,4	1,4	1,5	nb
17	0,8	blijft ongeveer gelijk	nb	350	380	400	nb	1,0	1,0	1,1
18	0,8	blijft ongeveer gelijk	nb	330	460	450	nb	1,0	0,9	0,9
19	0,9	blijft ongeveer gelijk	nb	270	330	310	nb	1,2	1,4	1,5
20	0,8	blijft ongeveer gelijk	nb	270	360	370	nb	1,0	1,0	1,1
21	0,8	blijft gelijk	nb	300	420	420	nb	0,9	0,9	0,9
22	0,7	blijft gelijk	nb	270	340	340	nb	1,3	1,4	1,5
23	0,8	wordt kleiner	nb	380	520	480	nb	1,2	1,1	1,1
24	0,8	wordt kleiner	nb	390	510	480	nb	1,2	1,1	1,1
25	0,8	wordt kleiner	nb	320	400	340	nb	1,5	1,7	1,8
26	0,9	wordt kleiner	nb	310	420	360	nb	1,5	1,8	1,8
7	0,8	blijft ongeveer gelijk	nb	300	350	330	nb	1,6	1,8	1,8

5. Conclusies

5.1 Conclusies theoretisch onderzoek

De meest werkbare en veilige manieren om netten met grote diameter waterstofvoerend te maken zijn de volgende drie:

- Reeds aanwezig aardgas direct verdrijven met waterstof;
- Lucht verdrijven door de gehele leiding te inertiseren en vervolgens waterstofvoerend maken;
- Pulsspoelen middels een stikstofbuffer tussen lucht en waterstof.

5.2 Algehele conclusies praktijkonderzoek

Pulspoelen is een mogelijkheid om waterstof en lucht van elkaar gescheiden te houden waarbij de hoeveelheid benodigde stikstof fors minder is in vergelijking met het regulier spoelen van leidingen met stikstof.

Op basis van de uitgevoerde experimenten is het volgende gebleken;

Regulier spoelen (metingen 2 t/m 5)

Leidingen met grote diameters (tot 400 mm) die volledig gevuld zijn met stikstof zijn volledig waterstofvoerend te maken bij het hanteren van een spoelsnelheid van 0,5 m/s of hoger.

Leidingen met grote diameters (tot 400 mm) die volledig zijn gevuld met waterstof zijn waterstofvrij te maken bij het hanteren van een spoelsnelheid van 0,5 m/s.

Bij gelijkblijvende instellingen van het in te voeren gas stijgt de spoelsnelheid van waterstof bij het waterstofvoerend maken tijdens het spoelproces. Bij het stikstofvoerend maken daalt de spoelsnelheid van stikstof tijdens het spoelproces.

Spoelen met een buffer van 150 meter (metingen 6 t/m 10)

Bij een buffer met een lengte van 150 meter en een lage spoelsnelheid (0,3 m/s) ontstaat er een mengsel van zuurstof en waterstof, maar geen brandbare mengsels.

Bij een buffer met een lengte van 150 meter en een hogere spoelsnelheid (0,8 m/s) ontstaat er geen mengsel van waterstof en lucht.

Spoelen met een buffer van 50 meter (metingen 11 t/m 16)

Bij een buffer met een lengte van 50 meter en een lage spoelsnelheid waterstof ontstaan brandbare mengsels. Bij een buffer met een lengte van 50 meter en een hoge spoelsnelheid waterstof ontstaan wel mengsels van zuurstof en waterstof, maar dit zijn net geen brandbare mengsels.

Spoelen met een buffer van 100 meter (metingen 17 t/m 22)

Spoelen met een buffer met een lengte van 100 meter is net voldoende om mengsels van zuurstof en waterstof te voorkomen. Het aanbrenge van de buffer in twee delen of het hanteren van een stilstand-periode zorgen ervoor dat er wel brandbare mengsels van zuurstof en waterstof ontstaan.

Spoelen en het effect van aftakkingen (metingen 23 t/m 27)

Bij aanbrengen van buffer 100 m stikstof blijft er lucht achter in de aftakking die zich in de buffer bevindt. Bij het spoelen met waterstof komt lucht uit beide aftakkingen terecht in de hoofdleiding. Bij het spoelen met waterstof komt waterstof terecht in de beide aftakkingen.

Lengte waterstof/stikstofmengsel tijdens alle metingen

Gebaseerd op tabel 8 wordt geconcludeerd dat bij een hogere spoelsnelheid (0,8 m/s of hoger) de lengte van het mengsel aan het eind van de leiding niet verder toe neemt. De vorming van het mengsel is dus gestabiliseerd, waarbij er verwacht wordt dat de lengte van het mengsel ook bij langere leidinglengtes (langer dan de 200 meter zoals gehanteerd in de testopstelling) stabiel blijft. Of er wel of geen brandbaar mengsel ontstaat is afhankelijk van de oorspronkelijk gekozen bufferlengte.

Lengte waterstof/stikstofmengsel tijdens de metingen met brug (metingen 2 t/m 16)

Op de brug blijken de lengtes van de mengsels kleiner te worden in vergelijking met de lengtes van de mengsels op het meetpunt daarvoor. Na het passeren van de brug worden de menglengtes weer groter. Dit geldt bij zowel de lage als de hogere spoelsnelheid.

Bij zeven van de acht metingen zorgt een lage spoelsnelheid voor een toename van de menglengte bij vergelijking van de lengte van het mengsel op 150 meter en de lengte van het mengsel op 50 meter vanaf het begin.

Bij alle zeven metingen zorgt een hoge spoelsnelheid niet voor een toename van de menglengte bij vergelijking van de lengte van het mengsel op 150 meter en de lengte van het mengsel op 50 meter vanaf het begin.

Lengte waterstof/stikstofmengsel tijdens de metingen zonder brug en zonder aftakkingen (metingen 17 t/m 22)

Bij vergelijking van het meetpunt op 100 meter en 150 meter neemt de lengte van het mengsel waterstof/stikstof toe tijdens het spoelproces. Verder aan het eind (195 meter) blijkt de lengte stabiel te zijn gebleven ten opzicht van de lengte van het mengsel op 150 meter.

Met andere woorden, in geval van een langer te spoelen leidingtracé zal de lengte van het mengsel niet verder toenemen.

Lengte waterstof/stikstof/lucht mengsel tijdens de metingen zonder brug en met aftakkingen (metingen 23 t/m 27)

Tijdens de metingen met aftakkingen vindt er enige vermenging van stikstof van de buffer en lucht uit de aftakkingen plaats. Zodra waterstof wordt ingevoerd, vindt er ook volop menging van waterstof en lucht uit de aftakking plaats. Het mengsel bestaat dus uit stikstof van de buffer, lucht uit de aftakking en waterstof.

Bij vergelijking van het meetpunt op 100 meter en 150 meter neemt de lengte van het mengsel waterstof/stikstof toe tijdens het spoelproces. Verder aan het eind (195 meter) blijkt de lengte kleiner te zijn geworden ten opzichte van de lengte van het mengsel op 150 meter.

6. Aanbevelingen

Op basis van theoretisch onderzoek

Het direct spoelen van een met lucht gevulde leiding met waterstof is mogelijk ook een werkbare en veilige methode. Om hier meer inzicht in te verkrijgen is additioneel onderzoek nodig. Dit onderzoek zal moeten bestaan uit o.a. praktijk testen met het ontsteken van brandbare mengsels met variërende samenstelling en omvang in leidingen met verschillende diameters en lengtes. Hierbij zal het gas/luchtmengsel via een fakkelinstallatie met vlamdover afvoerden dienen te worden. Bij voorkeur wordt er bij dit onderzoek ook de invloed van lucht in aansluitleidingen meegenomen.

Op basis van het praktijkonderzoek

Op basis van het uitgevoerde onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan bij het waterstofvoerend maken van leidingen met grote diameters (tot DN400) door middel van pulsspoelen.

1. Hanteer een minimale startspoelsnelheid van 1 m/s.
2. Hanteer een bufferlengte dat overeenkomt met 10% van de te spoelen leidinglengte met een minimum van 200 meter. Hierbij zal de stikstofbuffer zonder onderbrekingen aangebracht dienen te worden en zal kort erna gestart moeten worden met de waterstofspoeling.
3. Zorg dat aftakkingen vrij van lucht gemaakt worden door deze te spoelen met stikstof.
4. Hanteer een vlamdover in de afblaas/affakkelinstallatie.
5. Bij de eerste aan te leggen waterstofdistributienetten en het toepassen van pulsspoelen; zorg voor meetpunten in het leidingtracé om de voortgang van het spoelproces te kunnen volgen. Zo'n meetpunt zal zich in ieder geval aan het einde van het tracé moeten bevinden. Op dit meetpunt zal vastgesteld moeten worden of de spoeling effectief is zonder dat er brandbare mengsels zijn ontstaan. Hierbij is het raadzaam om indicatief te weten wat de omvang gehanteerde stikstofbuffer is.

Deel de ervaringen zoals opgedaan bij 5 met de sector.

Ad 1.

Tijdens het spoelproces zal de weerstand van het te verplaatsen medium (lucht en de stikstofbuffer) afnemen doordat het aandeel waterstof groter wordt. Zonder wijziging van de debietregeling zal de snelheid daardoor toenemen en de tijd tot volledige spoeling verkorten.

Ad 2.

In het onderzoek is een lengte van 100 meter bij een spoelsnelheid van 0,8 m/s voldoende gebleken om lucht en waterstof van elkaar gescheiden te houden. Dit betrof een testopstelling van 200 meter. Omdat de te spoelen tracés in praktijk langer zullen zijn, wordt er een veiligheidsmarge van 2 of hoger aangehouden bij de keuze van de lengte van de buffer. Als voorbeelden;

- Bij een tracé van 5 kilometer is de geadviseerde lengte van de buffer 500 meter (advies 10%).
- Bij een tracé van 1,5 kilometer is de geadviseerde lengte 200 meter (advies minimum 200m)

Ad 3.

Voor het spoelen van een aftakking zijn verschillende mogelijkheden. De lucht kan verdreven worden in de richting van de hoofdleiding, maar ook in de richting van de aftakking. Als het eenmaal is gevuld met stikstof dan is de verwachting dat het stikstof nog enige tijd (uren/dagen) in de aftakking aanwezig blijft doordat de dichtheid van lucht en stikstof nagenoeg aan elkaar gelijk zijn. De enige manier waardoor lucht vanuit de hoofdleiding weer in de aftakking kan geraken is door diffusie. Dit is een langzaam proces.

Ad 4.

Tussen de verschillende metingen door is de leiding waterstofvrij gemaakt, door het spoelen met lucht. Hierbij zijn uiteraard brandbare mengsels ontstaan. In de gegeven testopstelling met bijbehorend toezicht was dat geen bezwaar. Tijdens de uitgevoerde experimenten heeft er geen spontane ontsteking plaats gevonden.

Voor daadwerkelijke inbedrijfname wordt een vlamdover voorgeschreven om zo bij een onverhoopte ontsteking nabij de uitlaat een vlaminslag te voorkomen. Dit ondanks het uitgangspunt dat erbij het pulsspoelen geen brandbare mengsel waterstof/lucht ontstaan.

Referenties

- [1] Kiwa Technology, "Spoelen van waterstofleidingen_GT-200289," 2021.
- [2] Kiwa Technology, "HyDelta D1C.1 Spoelen van aardgasleidingen met waterstof," 2021.
- [3] Kiwa Technology, "HyDelta 3 - D5A2 Spoelen van gasnetten, onderzoek naar alternatieven voor het spoelen met stikstof," 2025. [Online]. Available: <https://zenodo.org/records/15011297>.
- [4] Kiwa Technology, "Spoelen van aardgasleidingen-GT200075," 2020.
- [5] Steer Energy, "HyPurge - Direct Purging of Networks to Hydrogen for H100 Fife," 2022.
- [6] S. Energy, "HyPurge Safe Tooling," 2023.
- [7] American Gas Association, "Purging Principles and Practice," 2001.
- [8] *Westfalen Gassen*. [Interview]. 15 01 2026.
- [9] Alliander, "Memo 028 Inertiseren en Spoelen HD".
- [10] ASME, "ASME B31.12_2023 Hydrogen Piping and Pipelines," 2023.
- [11] DNV, "D5.2 - Rapport over veilig afsluiten en evacueren van hogedruk waterstofpijpleidingen en -installaties voor onderhoudsdoeleinden," 2023.
- [12] NEN, "NPR-CEN/TR 15281 Potentiële plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Explosiepreventie en -bescherming - Leidraad voor inertisering ter voorkoming van ontploffingen," NEN, 2022.
- [13] V. Schroeder, "Calculation of flammability and lower flammability limits of gas mixtures for classification purposes," BAM, 2016.

Bijlagen

I. Overzicht van denkbare spoeltechnieken

Leiding waterstof voerend maken	Overgang van-naar	Beschreven in;	Vorming brandbaar mengsel	Voordeel	Nadeel
Spoelen met gas - volledige verdrijving	Lucht - Waterstof	[3] / [5] tot D = 250mm, lengte 40 meter) / [6] (tot D = 250m)	ja	geen inert gas nodig	vorming brandbaar mengsel - HyPurgeSafeTooling en geschiktheid tot diameter 63 mm . HyPurgeSafeTooling noemt dat aanvullend werk nodig is voor diameters groter dan 63 mm.
Spoelen met gas - volledige verdrijving	Lucht - Stikstof - Waterstof	[1]	nee	geen brandbaar mengsel	Veel N ₂ nodig.
Spoelen met gas - volledige verdrijving	Lucht - CO ₂ - Waterstof	-	nee	geen brandbaar mengsel, met stooktoestel vrij eenvoudig te maken	Veel CO ₂ nodig, bij rookgassen vocht in leiding.
Spoelen met gas - volledige verdrijving	Lucht - Aardgas - Waterstof	[2]	nee	geen brandbaar mengsel	Veel aardgas nodig.
Spoelen met gas - volledige verdrijving	Lucht - ander inert gas - Waterstof	[9]	nee	geen brandbaar mengsel	Veel inert gas nodig.
Pigs	Lucht-Pig-Waterstof	[3]/ [7] / [1]	nee	Geen brandbaar mengsel Geen additionele gassen nodig	Lanceerinstallatie - complexer - vergt meer handelingen en daardoor risicovoller.
Pigs	Lucht-Pig-Stikstof-Pig-Waterstof	[3]	nee		Lanceerinstallatie, complexer, vergt meer handelingen en daardoor risicovoller.
Pulsspoelen	Lucht - buffer inert gas - Waterstof	[3]	nee	Beperkte hoeveelheid inert gas nodig	Onduidelijkheid over potentiële vorming van brandbaar mengsel.

Vervolg op de volgende pagina.

Leiding waterstof voerend maken	Overgang van-naar	Beschreven in;	Vorming brandbaar mengsel	Voordeel	Nadeel
Vacumeren	Lucht - vacuüm - waterstof	[3] / [1]	onbekend	geen inert gas nodig	Binnendringen van lucht afhankelijk van appendages. Onbekende techniek, kan leiding tegen deze onderdruk? (1 bar onderdruk)
Druk variaties (pressure swing)	Lucht-Stikstof-Waterstof of Lucht-waterstof	[3] / [12]	nee	bepaalde voordelen	Aftakkingen worden niet gespoeld. Bij grote diameters veel stikstof of ander inert gas nodig.
Gasblazen / opblaasbare bal inbrengen voortstuwende door gasdruk	Lucht - Waterstof	-	nee	Geen inert gas nodig	Onbekende techniek. Uitneem/ontvang installatie nodig (variant op pigging).
Stoomspoelen	Lucht - Stoom - Waterstof	[7]	onbekend	Hitte helpt bij schoonmaken van de leiding	Vocht in leiding dat weer moet worden verwijderd met een inert en droog gas zoals stikstof.
Inert gas generator	Lucht - Inert gas - waterstof	[7]	nee	geen brandbaar mengsel - inert gas op locatie te maken	Aanschaf en onderhoud van apparatuur.
Diesel-uitlaat-gassen	Lucht - rookgassen - waterstof	[7]	nee	geen brandbaar mengsel - inert gas op locatie te maken	CO vorming en roet bij onvolledige verbranding of zuurstof in leiding bij overmaat lucht voor efficiënte verbranding.
Water	Lucht - water - waterstof	[7]	nee	onbekend	Vocht in leiding dat weer moet worden verwijderd met een inert en droog gas zoals stikstof.

II. Vacuum swing concentratie en tijd verloop

Situatie I

Concentratie verloop bij tracé met een volume inhoud van 2450 m³. Na het op onderdruk brengen tot 0.9 bar(a) wordt de leiding op druk gebracht middels het vullen met waterstof.

Situatie II

Concentratie verloop bij tracé met een volume inhoud van 2450 m³. Na het op onderdruk brengen tot 0.5 bar(a) wordt de leiding op druk gebracht middels het vullen met waterstof.

Situatie III

Concentratie verloop bij tracé met een volume inhoud van 2450 m³. Na het op onderdruk brengen tot 0.25 bar(a) wordt de leiding op druk gebracht middels het vullen met waterstof.

III. Schematische weergave van de testopstelling

Een gedetailleerde weergave van de uitvoering per meetpunt is opgenomen op de volgende pagina.

Figuur 3 Detail van meetposities per meetpunt

IV. Overzicht van gebruikte meetapparatuur

Omschrijving	Fabrikaat en type	Serienr.	Kiwa-nr.
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	9Y3010032RNS	114633
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	9Y3010034RNS	114634
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	9Y3010045RN	114635
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	9Y3010044RN	114637
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	9Y3010033RN	114638
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	9Y3010042RN	114639
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	9Y3010049RN	114640
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	9Y3010050RN	114641
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	4X9010057RN	115396
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	4X9010055RN	115397
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	579020009RN	115671
Waterstofdetector	Riken Keiki NP-1000	579020017RN	115674
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254125	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254146	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254170	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254172	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254181	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254192	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254198	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254201	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254202	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254228	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254278	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254284	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254289	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254301	-
Zuurstofdetector	PyroScience FDO2	25254304	-
Gasmeter (mass flow meter)	Bronkhorst F-106CI-AGD-01-V	M25211133A	-
Drukmeter	Digitron B2022P	5107199449	112066

V. Foto's van de testopstelling

Figuur 4 en Figuur 5 De leiding voor de brug en de brug

Figuur 6 De leiding na de brug in de richting van de afblaastructie

Figuur 7 en Figuur 8 De header met de invoeding van waterstof en stikstof en de mass-flow-meter (gele pijl).

Figuur 9 en Figuur 10 De ventilator die ter plaatse van de inlaat geplaatst werd om de leiding waterstofvrij te maken (metingen 6 en hoger)

Figuur 11 en Figuur 12 De inlaat van stikstof danwel waterstof en de afgedopte aftakking op 45 meter (bij metingen 1 t/m 22)

Figuur 13 en Figuur 14 De (afgedopte) aftakking op 147 meter en de meters op meetpositie 3 (150 meter). De aanzuiging naar de waterstofmeter verloopt via de zuurstofsensoren.

Figuur 15 De afblaasconstructie aan het eind van de meetleiding.

Figuur 16 en Figuur 17 Aanzicht van de testopstelling vanaf de brug (links in de richting van de inlaat, rechts in de richting van de uitlaat)

Figuur 18 De liggende brugconstructie ten behoeve van metingen 17 t/m 27

Figuur 19 en Figuur 20 De aftakkingen op 45 meter en 147 meter vanaf de inlaat (metingen 23 t/m 27)

Figuur 21 De positie van de meetsensoren voor het meten van de zuurstofconcentraties.

VI. Overzicht van uitgevoerde metingen

Meting	Datum van meting	Buffer	Brug	Aftakkingen
1	27/08/2025	nee	ja	nee
2	27/08/2025	nee	ja	nee
3	27/08/2025	nee	ja	nee
4	28/08/2025	nee	ja	nee
5	28/08/2025	nee	ja	nee
6	28/08/2025	150 m	ja	nee
7	28/08/2025	150 m	ja	nee
8	29/08/2025	150 m	ja	nee
9	29/08/2025	150 m	ja	nee
10	29/08/2025	150 m	ja	nee
11	29/08/2025	50 m	ja	nee
12	29/08/2025	50 m	ja	nee
13	01/09/2025	50 m	ja	nee
14	01/09/2025	50 m	ja	nee
15	01/09/2025	50 m	ja	nee
16	01/09/2025	50 m	ja	nee
17	02/09/2025	100 m	nee	nee
18	02/09/2025	100 m	nee	nee
19	02/09/2025	100 m in 2 delen	nee	nee
20	02/09/2025	100 m in 2 delen	nee	nee
21	02/09/2025	100 m - 10 min wachten	nee	nee
22	02/09/2025	100 m - 10 min wachten	nee	nee
23	03/09/2025	100 m	nee	ja
24	03/09/2025	100 m - 10 min wachten	nee	ja
25	03/09/2025	100 m	nee	ja
26	03/09/2025	100 m - 10 min wachten	nee	ja
27	03/09/2025	100 m in 2 delen	nee	ja

VII. Bevindingen per meting

Meting 1; Startspoelsnelheid waterstof = 0,7 m/s - Startspoelsnelheid stikstof = 0,7 m/s
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – regulier spoelen

Tijdens de meting bleek dat het waterstofpakket leeg raakte. De spoelsnelheid werd kleiner dan 0,3 m/s terwijl de waterstofconcentratie aan het eind nog niet de 100% heeft bereikt. Dit resultaat laat zien dat het volgen en waarborgen van de minimale spoelsnelheid tijdens het spoelproces belangrijk is voor een effectieve spoeling.

In bovenstaande grafiek ontbreekt het resultaat van de waterstofmeting van “meetpunt 1 – laag”. De betreffende meter vertoonde een pompfout. De stijging van de zuurstofconcentratie op “meetpunt 1 – laag” wordt veroorzaakt door diezelfde pompfout in de waterstofmeter. Het gas dat afgezogen wordt door de waterstofmeters passeert namelijk de zuurstofsensoren.

Meting 2 & 3; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Startspoelsnelheid stikstof = 0,7 m/s
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – regulier spoelen

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 4 & 5; Startspoelsnelheid waterstof = 0,3 m/s - Startspoelsnelheid stikstof = 0,7 m/s
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – regulier spoelen

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 6; Startspoelsnelheid waterstof = 0,3 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – 150 meter buffer

De zuurstofmeting op meetpunt 1 bleek tussen 13:19 en 14:31 uitgevallen. Daarna zijn de zuurstofconcentraties 0% (tot 14:52).

Hieronder dezelfde grafiek maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 3. Er ontstaat net wel mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (150 meter, laag). Het betreft geen brandbaar mengsel omdat de zuurstofconcentratie < 4,2% is. De zuurstofconcentratie is gedaald tot waarden kleiner dan 0,5% en kort daarna begint de waterstofconcentratie begint te stijgen.

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 7 & 9; Startspoelsnelheid waterstof = 0,3 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – 150 meter buffer

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 8; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – 150 meter buffer

Hieronder dezelfde grafiek maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 3. Er ontstaat geen mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (150 meter). De zuurstofconcentratie is gedaald tot 0% en de waterstofconcentratie begint ongeveer 1 minuut later pas te stijgen.

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 10; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – 150 meter buffer

Hieronder dezelfde grafiek maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 3. Er ontstaat geen mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (150 meter). De zuurstofconcentratie is gedaald tot 0% en de waterstofconcentratie begint ongeveer 1 minuut later pas te stijgen.

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 11 & 12; Startspoelsnelheid waterstof = 0,3 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – 50 meter buffer

Hieronder dezelfde grafiek als hierboven maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 3. Er ontstaat een mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (150 meter). De zuurstofconcentraties zijn hoger dan 4,2% op het moment dat de concentratie waterstof stijgt, dus een brandbaar mengsel.

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 12; Startspoelsnelheid waterstof = 0,3 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – 50 meter buffer

Meting 13; Startspoelsnelheid waterstof = 0,2 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – 50 meter buffer

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 14; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – 50 meter buffer

Hieronder dezelfde grafiek als hierboven maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 3. Er ontstaat een mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (150 meter). De zuurstofconcentratie is lager dan 4,2% op het moment dat de concentratie waterstof stijgt, dus nog geen brandbaar mengsel.

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 15 & 16; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; met brug – geen aftakkingen – 50 meter buffer

Punt 1 = 50 meter / Punt 2 = 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 17; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – geen aftakkingen – 100 meter buffer

Hieronder dezelfde grafiek als hierboven maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 3. Er ontstaat geen mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (150 meter). De zuurstofconcentratie is gedaald tot 0% op het moment dat de concentratie waterstof stijgt. Op de pagina hierna de grafiek met alleen het resultaat voor meetpunt 1 (195 meter).

Punt 1 = 195 meter / Punt 2 = 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Hieronder dezelfde grafiek als de totaalgrafiek van meting 17, maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 1. Er ontstaat **net geen** mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (195 meter). De zuurstofconcentratie is gedaald tot 0% en direct daarna stijgt de concentratie waterstof.

Meting 18; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – geen aftakkingen – 100 meter buffer

Punt 1 = 195 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 19; Startspoelsnelheid waterstof = 0,9 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – geen aftakkingen – 100 meter buffer in twee delen

Hieronder dezelfde grafiek als hierboven maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 3. Er ontstaat net geen mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (150 meter). De zuurstofconcentratie is gedaald tot 0% en direct daarna stijgt de concentratie waterstof stijgt. Op de pagina hierna de grafiek met alleen het resultaat voor meetpunt 1 (195 meter).

Punt 1 = 195 meter / Punt 2 = 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Hieronder dezelfde grafiek als de totaalgrafiek van meting 19, maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 1. Er ontstaat **net wel** mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 1 (195 meter). De zuurstofconcentratie is nog niet gedaald tot 0%, terwijl de concentratie waterstof snel stijgt. Dit mengsel is brandbaar omdat de zuurstofconcentratie groter is dan 4,2%.

Meting 20; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – geen aftakkingen – 100 meter buffer in twee delen

Punt 1 = 195 meter / Punt 2 = 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 21; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – geen aftakkingen – 100 meter buffer en 10 min. wachten

Meting 22; Startspoelsnelheid waterstof = 0,7 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – geen aftakkingen – 100 meter buffer en 10 min. wachten

Punt 1 = 195 meter / Punt 2 – 100 meter / Punt 3 = 150 meter

Meting 23; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – wel aftakkingen – 100 meter buffer

De zuurstofsensoren op meetpunt 4 zijn voor 10:11 buiten werking geweest.

Hieronder dezelfde grafiek als hierboven maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 3. Er ontstaat een brandbaar mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (150 meter). De zuurstofconcentratie daalt tot bijna 0%, maar stijgt daarna weer tot boven de 4,2%. Dit zal komen door lucht dat nog in de aftakking zat. Op de pagina hierna de grafiek met alleen het resultaat voor meetpunt 1 (195 meter).

Punt 1 = 195 m / Punt 2 = 100 m / Punt 3 = 150 m / Punt 4 = aftak. 45 m / Punt 5 = aftak. 147 m

Hieronder dezelfde grafiek als de totaalgrafiek van meting 23, maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 1. Er ontstaat een mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 1 (195 meter). De zuurstofconcentratie is nog niet gedaald tot 0%, terwijl de concentratie waterstof snel stijgt. Dit mengsel is brandbaar omdat de zuurstofconcentratie groter is dan 4,2%. Op deze positie blijft vervolgens langdurig een concentratie zuurstof waarneembaar, dit zal gevoed worden vanuit de aftakkingen.

Meting 25; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – wel aftakkingen – 100 meter buffer

Tijdens het losnemen van de O₂-sensor op meetpunt 4 – hoog viel de verbinding met de data-logging uit. Deze is losgenomen om vast te stellen of er waterstof op deze positie waarneembaar was.

Punt 1 = 195 m / Punt 2 = 100 m / Punt 3 = 150 m / Punt 4 = aftak. 45 m / Punt 5 = aftak. 147 m

Meting 24; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – wel aftakkingen – 100 meter buffer en 10 min. wachten

Hieronder dezelfde grafiek als hierboven maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 3. Er ontstaat een brandbaar mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 3 (150 meter). De zuurstofconcentratie daalt tot bijna 0%, maar stijgt daarna (onderin de leiding) weer tot boven de 4,2%. Dit zal komen door lucht dat nog in de aftakking zat. Op de pagina hierna de grafiek met alleen het resultaat voor meetpunt 1 (195 meter).

Punt 1 = 195 m / Punt 2 = 100 m / Punt 3 = 150 m / Punt 4 = aftak. 45 m / Punt 5 = aftak. 147 m

Hieronder dezelfde grafiek als de totaalgrafiek van meting 24, maar dan alleen met de concentraties op meetpunt 1. Er ontstaat een mengsel van zuurstof en lucht op meetpunt 1 (195 meter). De zuurstofconcentratie is nog niet gedaald tot 0%, terwijl de concentratie waterstof snel stijgt. Dit mengsel is brandbaar omdat de zuurstofconcentratie groter is dan 4,2%. Op deze positie blijft vervolgens langdurig een concentratie zuurstof waarneembaar, dit zal gevoed worden vanuit de aftakkingen.

Meting 26; Startspoelsnelheid waterstof = 0,9 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – wel aftakkingen – 100 meter buffer en 10 min. wachten

Tijdens het losnemen van de O₂-sensor op meetpunt 4 – hoog viel de verbinding met de data-logging uit. Deze is losgenomen om vast te stellen of er waterstof op deze positie waarneembaar was.

Punt 1 = 195 m / Punt 2 = 100 m / Punt 3 = 150 m / Punt 4 = aftak. 45 m / Punt 5 = aftak. 147 m

Meting 27; Startspoelsnelheid waterstof = 0,8 m/s - Waterstofvrij maken met ventilator
Configuratie; zonder brug – wel aftakkingen – 100 meter buffer in twee delen

Tijdens het losnemen van de O₂-sensor op meetpunt 4 – hoog en meetpunt 5 hoog viel de verbinding met de data-logging uit. Deze sensoren zijn losgenomen om vast te stellen of er waterstof op deze posities waarneembaar was.

Punt 1 = 195 m / Punt 2 = 100 m / Punt 3 = 150 m / Punt 4 = aftak. 45 m / Punt 5 = aftak. 147 m

VIII. Explosiegrenzen van stikstof-waterstof-luchtmengsels

Onderstaand figuur (exclusief groene strook) is afkomstig uit [13] en eveneens opgenomen en toegelicht in [1].

Uit bovenstaande figuur is bijvoorbeeld af te lezen dat een mengsel van 20% waterstof en 80% stikstof niet brandbaar is.

Uit bovenstaande figuur is eveneens af te lezen dat waterstof-stikstof-lucht mengsels met minder dan 20% lucht niet brandbaar zijn. Een mengsel met daarin 20% lucht zorgt voor een percentage zuurstof van 4,2%. Een mengsel waterstof-stikstof-zuurstof met een zuurstofconcentratie lager dan 4,2% is dus niet brandbaar.